

La relación entre las secuelas del abuso sexual penitenciario en hombres y las posibilidades de volverse victimario en libertad

Dulce María García Luna

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Complejo Regional Nororiental, Licenciatura en
Psicología.

Publicado: 4 de enero de 2024

Resumen: Hacer justicia por propia mano ha sido un tema que constantemente se retoma cuando se habla de violencia penitencia, hacer que paguen o pagar con la misma moneda, son frases comunes dentro de los debates correspondientes, sin embargo ¿estos nuevos delitos se justifican bajo el concepto de justicia?, después de que se ejecutan ¿no existen repercusiones en aquellos que se vuelven víctimas cuando son liberados?, ¿las violaciones penitenciarias no afectan a aquellos que se encuentran en las cárceles? ¿existe una relación entre dichas secuelas y la posibilidad de que la víctima se vuelva victimario en libertad?. La socialización de la violencia en cualquier presentación impacta en su perdurabilidad más allá del lugar de origen, por lo que, dentro del presente trabajo se analizará este argumento bajo las premisas teóricas de temas que construyen el contexto epistemológico de dicha problemática, tales como: la naturaleza del abuso sexual, el impacto de la violencia penitenciaria, las causas del abuso sexual dentro de las cárceles y los papeles que se crean dentro de ésta dinámica patológica, los juegos de poder y el género masculino dentro de las cárceles y el impacto que tiene el género y el abuso sexual penitenciario en la transición de las víctimas (varones) a victimarios. Basándose en la identificación del peso que tienen las secuelas que tiene el abuso sexual penitenciario en las probabilidades de volverse victimarios de un abuso sexual; propiciando la obtención de una visión más clara que permita más adelante hacer estudios y tratamientos apegados y fieles a la naturaleza y al verdadero origen de la problemática.

Palabras clave: Abuso sexual, instituciones penitenciarias, masculinidad, socialización de la violencia y reincidencia delictiva sexual.

Introducción

Pagar con la misma moneda ha sido un precepto muy famoso de la ley mesopotámica de Hammurabi que perdura hasta nuestros días, y que sostiene fielmente la idea de que la justicia aplicada a un castigo debía contener la misma severidad que el crimen cometido, para que se pudiera erradicar, sancionar y pagar el daño.

Y es precisamente, lo que se ha trasladado a la cotidianidad social de todos los contextos alrededor del mundo (con ciertas variantes), lo que nos muestra que tan bien visto está el precepto, sobre todo en el área judicial cuando el crimen se vuelve tan grotesco e inaceptable para la moralidad de la sociedad; entonces, se podría hipotetizar que la eficacia de la violencia como castigo de violencia y el abuso con otro abuso; dichas cuestiones constantemente se hacen presentes cuando se lleva a los tribunales a aquellos infractores de la ley; y, de acuerdo al juicio de las sociedades, no se castiga con la severidad que se debería mostrar ante delitos específicos y delicados como es el abuso sexual.

El tema del abuso sexual se ha vuelto cada vez más prominente y llamativo en las sociedades actuales. Se presenta con mayor frecuencia en la vida cotidiana a través de diversos medios, en distintos ámbitos y con diversas facetas. Por lo tanto, se ha convertido en una problemática prioritaria a abordar en los paneles de discusión. Más allá del tipo de castigo que se deba imponer a los perpetradores, han surgido interrogantes que generan interés y preocupación acerca de la naturaleza general del fenómeno del abuso sexual y su verdadero impacto.

Es así como, surgen dudas sobre lo que significa experimentar o cometer un delito de esta índole, tales como: ¿dónde se originó? ¿quién tiene la culpa? ¿por qué se comete? ¿es algo biológico? ¿se hereda de manera consanguínea? ¿por qué se sigue esparciendo?, y la más importante ¿cómo y cuándo se va a terminar?

Dentro de las posturas que han retomado el tema, se encuentran dos específicas que delimitan y proponen información que responden a dichas preguntas, éstas dos son: La postura biológica-evolutiva, la cual sostiene al “origen del abuso sexual en la inexistencia de una cantidad adecuada de hormonas y genes que inhiben la conducta agresiva (Gómez y Juárez, 2014), Y la postura social, que “sostiene al contacto cercano con la violencia y el ciclo que representa como el posible origen y vía de permanencia de los abusos sexuales, ya que al ser una derivación de la violencia se permite su naturalización en la vida de las personas, afectando su autoconcepción y su construcción y análisis de la realidad”. (Gómez y Juárez, 2014). Es decir, si la violencia sexual se presenta constantemente en la cotidianidad, es porque retoma un aspecto sociable que le permite expresar y obtener información del entorno y por lo tanto, la aceptación del sujeto; no obstante, cuando se le separa de dicho medio, la deconstrucción de la realidad patológica lo llevará a inhibirse en la realidad normativa y aceptada, trasladando así patrones de comportamiento que lo empujaron a la perpetuidad de dicho delito, y por ende, a la construcción de un nuevo ciclo de violencia.

La violencia y el abuso sexual son términos que se relacionan entre sí, y que coexisten en diversos ámbitos, siendo el aspecto judicial-penitenciario una de las que especialmente denotan su proliferación, a pesar de que su objetivo es combatirlos; anteriormente se había retomado el abuso sexual en un medio en el que la víctima era transgredida por el victimario en un escenario en el que la primera no guardaba un vínculo específico con el segundo o todo se desarrollaba en la cotidianidad, donde la moralidad y la libertad eran términos comunes para la gente; sin embargo, la otra cara del abuso no solo radica en la imparcialidad de un contexto parcialmente libre de violencia donde todo es blanco y negro, y dicho castigo recibe una reprimenda, también ocurre posterior a esta última, después de que el castigo oficial se haya impartido dentro de las instituciones que fungen un papel adaptativo-represivo.

Puesto que, al iniciar en un entorno hostil y extraño para el recién convicto, la normalidad que para él ya estaba delimitada como un matiz diferente, ahora ya no era la cabeza en la jerarquía y el poder no lo ostentaba en su totalidad, pues ahora existen otros que poseen las mismas ambiciones y están dispuestos a reclamarlo por cualquier vía; poniendo a la masculinidad como una prueba que se tiene que demostrar constantemente para ser respetado o por lo menos no ser protagonista en alguna riña o problema y aquello sólo lo logran los más fuertes, entonces ¿qué suceden con aquellos que no lo alcanzan?, pues ahí es precisamente donde entra la violencia y el abuso sexual. Este último, no toma el significado que comúnmente se cree que empuja a los abusos, puesto que

hay un trasfondo más complejo inclusive si la violación fuera entre hombres o entre un hombre y una mujer, donde el poder sobre un cuerpo ajeno adquiere no sólo un peso emocional, sino uno más simbólico que alcanza la individualidad de aquel que se somete. (Islas, 2021)

El sometimiento es un término que en realidad no se relaciona con la masculinidad dentro de la cultura, pero, curiosamente es la única forma de arrancarle a la masculinidad su posesión más valiosa... el dominio y seguridad, y es precisamente lo que se retomará dentro del presente artículo para presentar una escena que lastimosamente no se muestra con la importancia que tiene la transgresión sexual de un hombre por otro.

Hoy en día las problemáticas de género y violencia (en especial dentro de contextos violentos como lo es la cárcel) ya no sólo pertenecen al género femenino, pues ahora las transgresiones parecen ir más allá, hacia lo femenino sin mencionar a las mujeres. Por lo que, la violación entre hombres dentro de las cárceles, aunque se sabe que ocurre, en realidad no es tan difundida y concientizada a través de un abanico más diverso de investigaciones y trabajos que abarquen la cruda realidad alejada de los prejuicios de género a los que se someten aquellos que viven en carne propia esta experiencia, aunado a la concepción cultural distorsionada de la población masculina como un grupo no vulnerable, y “la consideración de la violación penitenciaria como una especie de castigo para aquellos que cometen delitos graves, especialmente en Latinoamérica”. (Capriati et al., 2020)

La pérdida de la masculinidad para un hombre a través de una vía violenta e íntima como lo es su sexualidad marca un antes y un después en las personas que son en la actualidad, en sus relaciones y en la construcción del mundo, pues ahora hay algo que se les arrancó y necesitan buscarlo, pero ¿cómo se relaciona estos abusos sexuales con aquellos que se cometen en libertad por las víctimas de la violencia sexual penitenciaria? ¿existe una relación entre las secuelas del abuso sexual penitenciario en hombres y las posibilidades de volverse victimario en libertad?

Con la intención de responder a estas cuestiones y proponer alternativas para tratar con este problema social es esencial retomar el estudio e investigación del abuso sexual entre hombres presos, orientando el carácter de dichos trabajos a la identificación de la relación entre las secuelas del abuso sexual penitenciario en hombres y las posibilidades de volverse victimario en libertad, a través del establecimiento de un panorama teórico general de la violencia penitenciaria y la naturaleza del abuso sexual, la definición de las causas de abuso sexual dentro de las cárceles, la definición de los papeles que se ejercen en

dichas dinámicas y el establecimiento de la influencia entre el género masculino y el juego de poder en la causalidad de las violaciones penitenciarias. Es así como, para lograr esclarecer todos los puntos anteriores y mantener congruencia y respeto hacia la población objetivo se optó por guiar la investigación hacia un carácter documental-reflexivo, enfatizando en un enfoque cualitativo-longitudinal que pudiera brindar direccionalidad a posibles investigaciones y pruebas que pudieran comprobar o refutar la hipótesis presentada a base del análisis de posibles vías de resolución a la problemática en este artículo.

Posterior a ello, una vez que se hayan retomado los puntos a realizar para alcanzar el objetivo central, se dé apertura a una investigación sobre el verdadero motivo que empuje un abuso y así, encontrar una solución moldeada a la problemática que ha ido en un aumento alarmante; es así que, para detener las estadísticas o por lo menos reducir notablemente el número de casos, se debe considerar el aspecto más severo de las violaciones desde su raíz, sin referirse a la ejecución del acto, sino a quién lo comete, pues es el victimario la clave para entender dicho ciclo; tal que, en el presente trabajo se construirá un panorama general del abuso sexual y las construcciones que acarrea su existencia en la víctima y victimario, así como una exposición de la realidad de estos abusos en ambientes reclusivos y “controlados” (cárceles) y del papel que tiene el género, el poder y el peso cultural de la masculinidad en la ejecución de este delito, aunado a la explicación de la transformación de víctimas a victimarios a través de la recopilación de literatura científica que brinda posturas científicas donde la existencia de una posible relación entre la lucha por el poder y el abuso sexual propicia la creación de una posible relación entre las secuelas del abuso sexual penitenciario en hombres y las posibilidades de volverse victimario en libertad, cuando la experiencia traumática no fue atendida de la mejor manera dentro de su reinserción.

Es así que, a continuación se presentarán en primera instancia el marco teórico del presente artículo científico para brindar una introducción y reflexión del problema, por consiguiente, se explicará la metodología que se empleó para obtener las bases teóricas que fungirían un papel más instrumental que contextual de la problemática; para que, posteriormente a ello, se proceda con la exposición de la discusión del marco teórico, aportaciones que surgieron posterior al análisis bibliográfico, y las conclusiones a las que se llegaron después del proceso revisión-reflexión que se llevó a cabo en apartados anteriores; la estructura descrita fue planificada con el fin de contextualizar, adentrar y cuestionar la visión general que posee el lector respecto al aspecto más crudo del abuso sexual entre convictos

dentro de las cárceles y al impacto negativo que representa dicha experiencia en la vida de estos hombres hasta el punto de orillarlos a perder contacto con su moralidad y adentrarlos a la ejecución de dicho crimen con otras personas.

Marco teórico

La naturaleza del abuso sexual

El abuso sexual en cualquier índole se ha convertido en una problemática social y de salud pública en constante y alarmante aumento, generando desorden en el transcurso de la cotidianidad de la población, debido a que impacta desde la esfera más íntima y propia de la individualidad hasta la más social y pública que conforma la socialización de la que el ser humano es autor y actor; convirtiéndolo en una de las “formas más invisibles de violencia que a menudo pasa inadvertida” (Capriati et al., 2020, p. 4). Por dicha razón y para una mejor conceptualización, se puede definir al abuso sexual como “uno de los modos en los que se manifiesta la violencia sexual (diferente de la explotación sexual) e incluye un abanico de acciones que van desde el uso de la fuerza física o el uso de estrategias de presión para mantener relaciones sexuales (amenazas, manipulación, chantaje, seducción), los tocamientos (besar, agarrar, apretar, acariciar), hasta formas menos directas como la exposición no deseada a escenas o imágenes sexuales (acoso vía Internet, voyerismo, exhibicionismo, engaños)” (Capriati et al. 2020).

Por lo que, puede ocurrir en cualquier entorno: dentro y fuera del hogar, en escuelas, lugares de trabajo, instituciones deportivas, religiosas, de bienestar social, en barrios y comunidades, en contextos de viaje y turismo y a través de Internet. Los responsables pueden ser adultos o compañeros, actuando solos o como grupo, y suele haber un desequilibrio de poder entre el perpetrador y la víctima (Pinheiro, 2006; Radford et al., 2015; UNICEF, 2017a). Es decir, “el abuso sexual se convierte en una violación de los derechos humanos de las personas, que afecta su bienestar físico, sexual, reproductivo, emocional, mental y social” (Capriati et al., 2020, p.4). Impidiendo la expresión de placer, prohibiendo la necesidad sexual y castigando con calificativos ofensivos a sus objetivos (Gómez y Juárez, 2014).

En el origen de la violencia sexual ha existido un sinfín de hipótesis que acarrear su presencia a diversos factores, que han adquirido controversia a lo largo del estudio fenomenológico del abuso sexual, tal es el caso de Gómez y Juárez (2014), que dentro de su estudio retoman el carácter biológico que podría explicar la

incidencia de este delito a través del gen denominado “mao-a”, también conocido como el “gen guerrero”, está asociado con conductas violentas en los humanos, aunado al gen “SLC6A4” (transportador del neurotransmisor serotonina), relacionado con la propensión a delinquir, a la depresión y al suicidio”, sin embargo no lo sostienen como una explicación viable dentro de la disposición delictiva que existe. Aunque, los mismos Gómez y Juárez (2014), apoyan la presencia de tres factores principales:

En primer lugar, están los psicológicos: la imposibilidad de conseguir la excitación sin el uso de la violencia; la falta de autocontrol; una autoestima deficitaria; la ausencia de empatía sexual, que puede llevar a una distorsión cognitiva que justifique su agresión (“a ella le gusta”, “lo ha buscado”, “el sexo con niños es darles cariño”); algún trastorno de personalidad; una historia personal como víctima de abusos, etcétera. En el caso de las violaciones, por ejemplo, es común que más que el placer sexual, es la búsqueda de satisfacer necesidades de dominación, autoafirmación, competitividad o poder las que están en el origen de éstas. En segundo lugar, están los factores sociales: el prestigio que da la violencia en determinados grupos y comunidades como expresión de virilidad; la cosificación de la mujer a través de los medios de comunicación; la discriminación de género, y el lenguaje sexista cotidianos. En tercer lugar, están los factores situacionales: el consumo de drogas y alcohol, el contagio emocional de la vivencia grupal, la cercanía víctima-victimario y la desolación de espacios considerados propicios para el ataque. Lo que puede precipitar una agresión sexual es la suma de variables y causas, no sólo una de ellas, tales como una situación de estrés prolongada, el consumo de alcohol, un deseo sexual desmedido, irritabilidad, la percepción de seducción o indefensión en la víctima, así como la probabilidad de que el acto quede impune. (p. 151)

Es así como, para conformar un cuadro teórico para su estudio Gómez y Juárez (2014) conceptualizan al abuso sexual bajo normas generales que estructuran y definen dichos parámetros, por ejemplo, se considera y estudia bajo las premisas de no ser un hecho natural, espontáneo ni arbitrario, con el fin de establecer causas, origen y una serie de factores que propicien su permanencia. Es histórico y se da bajo ciertas circunstancias, las cuales involucran a sujetos específicos. En otras palabras:

- Es un hecho constitutivo de la sexualidad, aunque en el sentido común se considere que es anormal, exterior, disfuncional y que no es parte de ésta.

- Representa una expresión de poder, de ahí que sea ejercida en contra de quienes no lo tienen, son considerados vulnerables o merecen castigo.
- Sintetiza varios poderes: el del género dominante, conjugado con el que otorgan las características propias de cada sexo, la edad y su influencia directa sobre quien aún no alcanza la plenitud, y con ello emana autoridad sobre el otro.

Se debe considerar dentro una focalización de actores los sistemas ideológicos, culturales y sociales que envuelven dicha problemática, ya que, la distribución de es dicha incidencia como ya se mencionó anteriormente, no se vuelve aleatoria entre la población en su totalidad, puesto que, aunque se presenten en diversos y distantes contextos, se puede identificar un factor en común con el “perfil de la víctima” y “el modus operandi del crimen”, y este es precisamente la vulnerabilidad social que representen las víctimas dentro de las dinámicas sociales, aquellos que se encuentren sometidos dentro de un sistema de poder (que en ciertas ocasiones recaen en el género y jerarquía generacional). De modo que, tal como lo mencionan Gómez y Juárez (2014):

Dichas formas de avasallamiento interaccional se caracterizan porque los sujetos sometidos se relacionan con los opresores desde la inferioridad, en la dependencia vital y bajo su dominio; además, es la concreción del poder lo que otorga la autoridad. Son víctimas los individuos que en estructuras sociales jerárquicas, espacios corporativos o instituciones cerradas ocupan posiciones de subordinación: los presos en las cárceles, soldados y policías de bajo rango, estudiantes, seminaristas. (p. 148)

Por otro lado, enfocándose en la parte victimaria, se concluyó en la importancia de la definición del contexto que empuja la consumación de un abuso y la permanencia de dicha conducta. De acuerdo con González y Martínez (2020):

Marshall y Barbaree, construyeron un análisis sobre la agresión sexual a partir de siete grupos de factores que pueden contribuir a su origen y mantenimiento dentro de los sistemas jerárquicos:

- Elementos biológicos facilitadores de la agresión.
- Fracaso de los sujetos en el proceso de inhibición de la conducta antisocial.
- Actitudes socioculturales favorecedoras.
- Exposición de los individuos a pornografía.
- Circunstancias o situaciones próximas susceptibles de estimular el delito.
- Distorsiones cognitivas y justificadoras.
- Posibles oportunidades criminales. (p. 289)

Al establecer no sólo una causalidad individual, sino una contextual se demarca una relación con la primera, y de una especie de retroalimentación entre ambas, que posteriormente se ve reforzada con la impunidad del sistema jerárquico de poder. Y aunque Vázquez (2005) mencionaba que:

En realidad, no existe un perfil específico que defina una única personalidad en los agresores sexuales, en la mayoría de ellos se presentan características individuales que coinciden entre ellas: conducta general violenta, menor autoconcepto, déficit asertivo, autoritarismo, sistema de creencias y mal manejo del estrés. (p. 32)

Y aunque pueden encontrarse camufladas, terminan proyectándose gracias a la ineficiencia que muestran sus pocas habilidades para lidiar con la presión situacional (el control se pierde durante un lapso de estrés); propiciando a su vez que, el uso de la violencia se vuelva una vía preferencial para ocultar su inseguridad y temor. Aunado a ello, Gómez y Juárez (2014) mencionan la existencia de una serie de aspectos que agregan y nutren lo mencionado por Vázquez (2005), fungiendo como referentes en diversas investigaciones asociadas a delitos sexuales, para determinar posibles sospechosos:

- 1) Dificultad para establecer relaciones de pareja adecuadas, duraderas y satisfactorias con personas del otro sexo.
- 2) Experiencias sexuales precoces con niños de su edad o han sido abusados por adultos o niños mayores.
- 3) Madre represiva, posesiva, excesivamente crítica, que anulaba sus iniciativas o intentos de independencia.
- 4) Ausencia de una imagen paterna adecuada que le proporcione reglas de comportamiento apropiadas, así como el ejemplo de un varón capaz de relacionarse acertadamente con las mujeres.
- 5) Frustraciones importantes que los han conducido a depresiones o frecuentes estados de mal humor, expresados en estallidos de violencia.
- 6) Dificultades para encontrar satisfacción en las relaciones o situaciones normales o cotidianas.
- 7) Pobre capacidad de autocritica; pueden parecer severos y serios, pero al momento de controlar o juzgar la propia conducta tienen excesiva indulgencia. (p. 150)

A pesar de que, gran parte de estas características se encuentran presentes en abusadores sexuales y en quienes tienen dificultades significativas en sus relaciones sexuales o interpersonales, existen casos que cumplen parcialmente con dichos rasgos o la valoración que los considera, mientras que, algunos otros que tienden a formar parte de la excepción, presentan un

panorama totalmente diverso, por lo que, de nueva cuenta, el aspecto contextual funge como herramienta principal en las investigaciones, pero al mismo tiempo como el mayor obstáculo, ya que, la diversidad de variables representan la imposibilidad de delimitación de sospechosos.

Es por ello por lo que, las estadísticas sobre abuso sexual en el mundo presentan limitaciones debido a que existe un amplio subregistro de la problemática, principalmente porque el abuso sexual se oculta y silencia. “Todas las violencias son sub-registradas en las encuestas tanto por las víctimas como por los perpetradores” (UNICEF, 2017).

No obstante, la violencia sexual lo es en mayor medida pues forma parte del repertorio de tabúes sociales más potentes de nuestras sociedades, porque las víctimas suelen estar presionadas para encubrir los crímenes, envolviéndolas en circuitos de extorsión y manipulación, especialmente cuando los perpetradores son de su entorno cercano (Capriati et al., 2020, p. 6). “Distintos estudios han identificado entre las razones que explican los bajos niveles de denuncia ante las autoridades el sentimiento de culpabilidad de la víctima por lo ocurrido, la vergüenza y la creencia de que nadie puede ayudar” (Capriati et al., 2020, p. 6), y es precisamente con las construcciones culturales y sociales que para los géneros que proliferan en la cotidianidad se determina el peso que las circunstancias representan realmente, puesto que para algunos casos el término circunstancialidad no tiene un gran peso como el análisis de la conducta individual durante el crimen (un hecho que retrocede muchas veces la culminación de casos) para la medición y procedencia de dichos delitos por las autoridades. Tal que, como en todo estigma social (tal como lo es la sexualidad y su ejercicio pleno) se han creado estereotipos que propician y permiten ocultar dicha problemática a través de discursos que la limitan y la crucifican, aunado a los medios de comunicación, la opinión pública y cierta educación que determinan y conservan dichos prejuicios, que de una manera u otra pesan sobre el juicio y esclarecimiento de delitos de esta magnitud, impactando no sólo en las víctimas, también en los victimarios y en la construcción que tienen de la realidad una vez que ingresan a los penitenciarios.

El impacto de la violencia penitenciaria

La violencia entre presos y/o funcionarios internos se ha convertido en un reto considerable alrededor del mundo y en todas las cárceles, y aunque no es un hecho reciente, es un factor de riesgo previsto, debido a la concentración de sujetos con potencialidad a la violencia y no sólo se refiere a los presos, sino al personal que llega a laborar dentro de dichas instituciones; tanto que, Sánchez y

Piñol (2015) y Bergman (2015), citado por Trajtenberg y Sánchez (2019) mencionan que:

En Latinoamérica, un estudio comparativo encontró que los presos afirman haber recibido golpes dentro de la cárcel y se observan en Chile el 66% indica haber sido golpeado por el personal penitenciario. Una situación similar se encuentra en El Salvador (61,5%) y Argentina (68,2%), mientras que en México (63%) y Perú (47,7%) se responsabiliza sobre todo a otros internos. (p. 148)

Tal que, para entender la complejidad y gravedad de dicho fenómeno es necesario entender la definición de la misma desde su raíz, y como se llega a la palabra origen... violencia, que en cualquier ámbito puede ser definida como la aplicación de la fuerza física, coerción y amenaza contra sí mismo, otra persona o un grupo, con el fin de causar lesiones físicas, psicológicas y sociales; de modo que, Cooke y Wozniak (2010); Ireland, (2012); McGuire, (2018); Steiner, Butler y Ellison, (2014), citado por Trajtenberg y Sánchez (2019) resaltan que:

La investigación reciente muestra que la explicación de la violencia debe ser integral y hacer interactuar, simultáneamente, tanto las características previas al ingreso a prisión como las características estructurales y de gestión, que determinan cómo es la experiencia de privación de libertad. (p. 158)

Para Foucault (2014), citado por citado por Ariza y Tamayo (2020):

El asunto clave de la tecnología penitenciaria es que se ejerce una violencia de menor intensidad, pero de mayor extensión sobre los condenados, a través de un poder que funciona al mismo tiempo contra ellos y a través de ellos. Por un lado, la violencia carcelaria opera contra el sujeto, obligándolo a modificar sus comportamientos, sometiéndolo a una rutina que le es impuesta, confinándolo a un espacio cerrado y privándolo del ejercicio de ciertos derechos. Por otro lado, actúa a través del individuo, reconfigurando su propia subjetividad y volviéndolo parte voluntaria de un engranaje disciplinario de control social (p. 267).

No obstante, en Latinoamérica el término castigo y violencia moderada y burocratizada parece haber tomado una vía deformada de lo que se tenía como objetivo inicial, ya que las amenazas a la integridad física y emocional son aspectos latentes dentro de las experiencias penitenciarias, provocando que de un modo u otro se tengan que vivir este tipo de agresiones para adaptarse al nuevo ambiente y de cierta manera, formar parte de él, como agresor o víctima. Ariza y Tamayo (2020) relatan que:

Estar en la cárcel contiene, entonces, desde la violencia corporal proveniente de diferentes actores que se manifiesta con la amenaza y materialización permanente de muerte y daño físico, hasta la violencia simbólica del discurso jurídico-penal liberal que neutraliza la realidad cotidiana violenta de lo penitenciario a través de la idea del castigo como pérdida temporal de derechos. (p. 88)

Es por ello por lo que Matthews (2012); Gambetta, (2009) citado por Trajtenberg y Sánchez (2019) conceptualizan un conjunto de características que permiten inferir de qué manera la violencia se maximiza y prolifera en este tipo de escenarios:

I) La concentración de una elevada proporción de individuos con antecedentes violentos; II) la infraestructura con carencias y con servicios y equipamiento de seguridad inadecuados o no adaptados; III) los recursos humanos inadecuados, con elevadas proporciones de funcionarios con escasa preparación, capacitación y motivación para realizar el trabajo y con débiles sistemas de supervisión y evaluación; y IV) los problemas de transparencia, visibilización y rendición de cuentas que impiden identificar las desviaciones e irregularidades que ocurren en el interior de los centros penitenciarios. (p. 149)

Por lo que, en realidad no hay cifras acertadas del impacto de dichas problemáticas en el contexto actual, y únicamente existe una cifra negra de la violencia penitenciaria que no se refleja en las estadísticas y queda oculta, sobre todo por su carácter ilegal, es decir, porque quien la ejerce o la permite no quiere que se conozca por su carácter ilegítimo, que, por consiguiente, puede concluir en multas o sanciones más graves.

Cuando la violencia es perpetrada por funcionarios o por presos asociados a funcionarios o autoridades, hay menos probabilidades de que el evento violento sea conocido y reportado, volviéndose un constante círculo que se retroalimenta desde la parte más baja de la jerarquía, hasta la cima de esta, volviendo al lugar uno que dista mucho de su objetivo inicial “resguardar y reinsertar”. Esta violencia proviene desde abajo, desde la propia sociedad de los cautivos, que, en su guerra por el dominio del orden social interno o en medio de protestas por las infames condiciones de reclusión hasta aquella que proviene desde arriba y se despliega a través de las condiciones inhumanas de reclusión que moldean la experiencia penitenciaria, desatando una guerra sin cuartel que asfixia al interno. Es así como, se puede afirmar que dichas “estructuras ilegales de poder que surgen dentro de la prisión cumplen la función ambivalente de controlar y expandir la violencia” (Ariza, y Tamayo, 2020).

“El castigo carcelario aparece, así como la expresión total, desmedida y sin fronteras de la violencia que destroza el cuerpo y la mente del condenado” (Arizay Tamayo, 2020), ya que, en realidad no hay una concientización del hecho y del peso que este tiene en su futuro cercano.

Byrne y Hummer (2007) y Wolff, et al. (2007) citado por Trajtenberg y Sánchez (2019) relatan que:

En el contexto penitenciario las motivaciones de las víctimas para denunciar son particularmente débiles, ya que existen fuertes códigos culturales respecto a los “soplones” y miedo a las represalias. Esto tiene un efecto disuasor relevante, teniendo en cuenta que, como está restringida la libertad de circulación, hay mayor certeza de sufrir las represalias. (p.153)

Las víctimas de violencia penitenciaria pueden no reportar la violencia sufrida por varias razones: muchas veces los actos de violencia (y sobre todo los de menos gravedad) no son denunciados o expuestos porque la víctima ni siquiera lo percibe como un acto de violencia, dado que la ha aceptado como una parte cotidiana y hasta cierto punto “normal” del encierro; en otros casos, aun siendo conscientes de la violencia sufrida, no tienen confianza en el sistema penal, en las autoridades o en los funcionarios, ya que consideran que la denuncia no tendrá ningún efecto positivo, sino lo contrario, orillándolos a temer hasta por su vida, o simplemente, temen a la estigmatización cultural y social que se derivará de la exposición de dicha situación frente a los demás, debido a que el juicio que los demás ejercen, en cuanto a su posición social, a sus antecedentes criminales y a las construcciones ideológicas que sus esferas sociales poseen; el hecho de convertirse en víctimas los transforma en hombres que no fueron “lo suficientemente hombres” para defenderse y sacar adelante esa situación de abuso, mostrando un déficit no solo en la seguridad de las prisiones, sino en la construcción de la perspectiva que se tiene del género masculino frente a dichas problemáticas, lo que, posteriormente impacta en las dinámicas internas de los penitenciarios, es decir, aquellos que ingresan con una visión muy específica y definida (ya sea correcta o no) de lo que “debe ser y hacer” un hombre y una mujer, se trasladará directamente a la formación y fortalecimiento de las dinámicas que establezca dentro de la cárcel y de aquellas que ya estén establecidas y tenga que formar parte, ya sea como víctima o victimario.

Causas del abuso sexual dentro de las cárceles y los papeles que se crean dentro de esta dinámica patológica

Dentro de las instituciones penitenciarias, los varones son orillados a probar su masculinidad durante su estadía

en prisión (estableciendo relaciones de género dentro de dicha institución), de modo que, aquellos presos que hayan ingresado bajo antecedentes de abuso sexual a mujeres o niños (sujetos y poblaciones vulnerables culturalmente y que ante los ojos masculinos deben ser protegidos) son considerados como revoltosos e ingratos al sistema patriarcal que establece una relación estrecha entre el dominio y la protección de la figura sumisa que está sometida al dominio masculino, y por ende han abandonado el título de “hombre” (de acuerdo a la perspectiva de los demás presos), cayendo en la construcción de una visión donde no se les considera sujetos dignos de toda la magnificencia de lo masculino, calificándolos como blancos de ataques físicos y sexuales, con el fin de disminuir su virilidad obtenida a través del ataque directo y carente de sublimidad a “los más débiles”, ya que, la normalidad para dichos ataques se recubre a través del lenguaje como una vía “más normalizada”.

Fassin, D. (2017), citado por Frois, C. (2021) hacen mención:

En estas condiciones, un hombre que haya abusado de una mujer o de un menor —aquellos que según las estructuras de género tradicionales atribuidas al hombre debería proteger— ha renunciado a su estatuto masculino. Atacar físicamente, o incluso sexualmente, a alguien que ha cometido un acto de este tipo, no solo sirve para disminuir la virilidad del infractor, sino también para reforzar la propia (p. 496)

Y reforzando al mismo tiempo la de los demás presos (agresores de agresores), convirtiéndolo en un ajuste de cuentas y venganza por aquellos que son objetos de protección de los hombres.

Es así como los juegos de poder se hacen constantemente presentes en las dinámicas entre varones reclusos, ya que, se refuerzan mediante la vulnerabilidad de aquellos que las sostienen, es decir para “sobrevivir” dentro se tiene que elegir el combate o la defensa como mecanismos de defensa de sus temores y debilidades; ya que dentro de prisión se encuentran dos únicas alternativas: reaccionar o mostrar debilidad y por consecuencia permitir que abusen del preso, “los actos más violentos hacen parte de una conducta que es socialmente permitida, fomentada, o incluso celebrada como un derecho moral o un deber” (Scheper-Hughes y Bourgois, 2004) citado por Frois (2021). Según Vásquez (2005)

La inserción a un nuevo escenario (en caso de que sea su primer proceso), la naturaleza del crimen que hayan cometido e incluso los patrones de comportamiento y personalidad son factores que

empujan el tipo de rol y papel que juega un individuo durante su estadía; y aunque, Soria y Hernández (1994) afirman que diversas investigaciones sostienen la inexistencia de un perfil de la personalidad de un agresor sexual, sin embargo, destacan características personales en ellos, tales como una “conducta general violenta, menor autoconcepto, déficit asertivo, [...] autoritarismo, sistema de creencias y escasas habilidades para el manejo del estrés”. (p. 99)

Estas pueden permanecer como impulsos internos que se encuentran camuflados hasta el punto en el que las pocas habilidades que poseen son insuficientes para lidiar con la presión situacional y quitándoles el poco control dentro del suceso, de modo que, la única vía que se le presenta como coherente es la violencia, y así, solucionar su inseguridad y temor hacia sus nuevas víctimas y a las representaciones de sus victimarios; por lo que la posible causa que empuje el abuso sexual y la violencia más allá del ejercicio de poder radica en una esfera contextual y social, donde la violencia esté enraizada desde la normalización y exposición a esta durante la infancia, siendo constantemente reforzada y complejizada ante la perspectiva de un niño.

Tal que, para definir de manera más eficaz el origen del abuso sexual dentro y fuera de las cárceles, el modelo de estilo de vida criminal de Walters (1990) postula que la conducta delictiva es el resultado de las condiciones a las que el individuo se halla expuesto, de las elecciones que hace en su vida, y de las cogniciones mediante las que sustenta y justifica sus delitos; y es que a través de estas últimas (las condiciones interactivas) se van desarrollando las decisiones y los patrones cognitivos del estilo de vida criminal, dando sentido a la secuencia “toma de decisiones-cognición”.

López (2008) menciona que:

El motivo principal en el desarrollo de estas decisiones (comportamiento delictivo persistente) es el miedo, pero entendido en un sentido subjetivo y existencial (el delincuente persistente, tiene miedo a muchas cosas, miedo a la responsabilidad, al compromiso, al apego, a la intimidad y a fracasar en el mundo convencional), expresándose a menudo en la forma de un deseo por ganar control en una situación percibida como incontrolable. (p. 157)

De esta manera, las decisiones se vuelven cada vez más constantes hasta el punto de crear patrones de comportamientos abusivos hacia los demás y que por ende éstos últimos lo repiten hasta transportarlo más allá

de las puertas de los penitenciarios a nuevas víctimas; aunado a lo que conceptualiza López (2008):

Otros factores motivacionales secundarios que afectan este proceso (rabia/rebelión, poder/control, excitación/placer y codicia/pereza), y que se encuentran presentes dentro de las nuevas dinámicas de los penitenciarios, y aunque no operan al margen del motivo principal se correlacionan con eventos criminales específicos (factores de riesgo/protectores, oportunidades criminales, y variables facilitadoras/mitigadoras), limitando o incrementando las opciones a involucrarse en la conducta criminal. Además, el análisis coste-beneficios implícito a la toma de decisiones, es un proceso influenciado por la madurez cognitiva, la información recibida y la historia de refuerzos, antecedentes familiares, personales o delitos anteriores. (p. 157)

Las condiciones contextuales a las que son sometidos estos sujetos empujan y detonan una variante que ya traían inmersa y que no se había presentado hasta un momento de alta estimulación social y física, ya que, como se verá más adelante, el poder representa un privilegio dentro de la cárcel, debido a que muy pocos lo alcanzan y por ende, tenerlo significa que estás por encima de lo común y refuerza no solamente la autoconcepción que tienes de ti mismo, sino la que los demás tienen del sujeto, de modo que, aquellos agresores que reinciden podrían ambicionar mantener el poder que tenían en prisión u obtenerlo después de haberlo perdido, recayendo en la afirmación de que la exposición al abuso es un factor causal para la reincidencia, aunado a la posible existencia de antecedentes de violencia e incluso abuso sexual desde la infancia, como un reforzador extra para aquellos que se vuelven víctimas y al mismo tiempo victimarios.

El abuso sexual infantil es un antecedente que también se considera dentro de la reestructura del esquema que representa un abusador adulto, debido a que, como ya se mencionó, el contacto o exposición con cualquier tipo de abuso detona una serie de conductas que posteriormente se transforman en conductas más específicas y complejas que satisfacen las carencias que se arrastraron de la infancia, González y Zuluaga (2019) exponen que:

Los efectos de los niños víctimas de abuso sexual se encuentra particularmente en una alta repetición de juegos sexuales, masturbación, conducta sexual seductiva o agresiva; en los adolescentes se manifiestan conductas de promiscuidad y mayor probabilidad de involucrarse en contactos homosexuales, algunos estudios revelan si el abuso sexual estuvo acompañado de maltrato físicos la

victima esta propensa a sufrir trastorno de personalidad múltiple o cometer suicidio en la edad adulta. (p. 3)

Por otro lado, González y Zuluaga (2019) remarca:

Finkelhor & Browne (1985), en su modelo teórico traumatogénico existen cuatro factores provocados por el abuso sexual infantil, el primero es la sexualización traumática, se refiere a un proceso en que la sexualidad se desarrollada en la edad inapropiada y disfuncional para el menor, como consecuencia de esta dinámica manejan conducta repetitiva como masturbación o juego sexual compulsivo, algunas víctimas muestran interés y conocimiento que no es el apropiado para su edad; el segundo es el sentimiento de traición, consiste cuando el niño descubre que una persona de la que depende que es su protector, en la que confiaba le ha causada daño, el menor empieza a manifestar dolor y depresión por la pérdida de la figura en quien confiaba, sufren un fuerte desencantamiento y desilusión, pueden expresar hostilidad, rabia, aislamiento, aversión a las relaciones interpersonales íntimas, en especial pueden existir hombres con dificultades para tener éxito en las relaciones heterosexuales o matrimonios; el tercero es la indefensión, se relaciona con el miedo, la ansiedad que tienen su origen en la necesidad de dominar o controlar y que puede llevar a abusar sexualmente a otros, por último se encuentra la estigmatización, esta dinámica se refiere a las connotaciones negativas que son transmitidas al niño, como la maldad, vergüenza, y culpa. (p. 2)

Es así como, en realidad, aunque el abuso haya ocurrido durante la infancia o aconteció como un suceso reciente, el factor común denomina a la experiencia cercana o convivencia de aquellos que se vuelven victimarios con entornos cuya violencia y abusos los hizo percibirse como personas vulnerables, humilladas y víctimas del suceso, aunado a cuestiones de autoestima, autoconcepto y pertenencia (dentro de un sistema cultural patriarcal), catapultando la perpetuidad del abuso (en todas sus facetas). La socialidad de la violencia sería un término que bien podría recubrir el estatus de cada individuo (valorando alternativamente su rol dentro de las relaciones y comunicaciones que establece) para convertirse en victimario y víctima (Bahre, B., 2015, citado por Frois, 2021).

Ya sea que este ciclo comience antes de la cárcel o durante su estadía; puesto que la normalización de la violencia dentro de la vida de un sujeto se vuelve un medio para obtener un fin específico, que al mismo tiempo recubra las carencias que comienzan a formarse conforme avanza su desarrollo individual, social y cultural. “La teoría de la importación o continuidad

establece que son las condiciones y características que el interno trae consigo desde antes de ser privado de la libertad las que tienen influencia en sus comportamientos violentos en prisión (Irwin y Cressey, 1962, citado por Trajtenberg y Sánchez, 2019).

Determinadas características hacen que ciertos individuos tengan más dificultades para adaptarse y comportarse en el entorno penitenciario. Entre estas destacan: factores individuales (por ejemplo, trastornos mentales y de personalidad, rasgos psicopáticos o antisociales, baja autoestima, alta impulsividad, antecedentes de abuso de drogas, antecedentes delictivos y penitenciarios, tener valores y pensamientos delictivos o desviados); factores socioeconómicos y demográficos (ser varón y joven, pertenecer a una minoría racial, estatus de marginalidad y vulnerabilidad social, bajo nivel educativo, ausencia de trabajo); y factores socio comunitarios (no estar en pareja, redes familiares, sociales y comunitarias débiles, pertenecer a pandillas o *gangs* y redes o subcultura delictivas). Por tanto, esta teoría asume una continuidad en el sentido de que el individuo que es violento fuera de la prisión lo es también dentro de ella. (p. 19)

No obstante, la causalidad que empuja la reincidencia de dicho delito es derivada de la causalidad que empuja dicho delito dentro de las cárceles, ya que, como se mencionará posteriormente, el ejercicio de poder y control que existe de la masculinidad se establece como una necesidad primordial dentro de las prisiones, pues de ellos dependen las interacciones que se establecen entre hombres, sin embargo, si no se puede poseer el poder en un medio tan competitivo y ambivalente como es la prisión, su construcción cultural del género les demandará la adquisición del poderío y el control de un contexto y con personas que no representen una amenaza, represión o competencia. (Trajtenberg y Sánchez, 2019, p. 156)

Los juegos de poder y el género masculino dentro de las cárceles

La construcción de género ha sido una temática controversial dentro del escenario contemporáneo, debido a la incertidumbre que existe respecto a sus orígenes y alcances, así como las manifestaciones de éste en las diversas esferas socioculturales. Su caracterización y naturalidad ha levantado constantes preguntas sobre qué hace al género, y algunas de las respuestas simplemente han rebasado las estructuras sociales que se han venido construyendo a lo largo de la historia; y aunque es un tema discutible y abierto, extrañamente se vuelve muy limitado, debido a que se liga constantemente con las mujeres y los sistemas de poder que se ejercen en ellas, no obstante se dejan de lado

los demás, entre ellos el género masculino, debido a su rol dentro de la jerarquización sociocultural.

La figura del hombre es bien definida a lo largo del mundo y las historia como un ente poseedor de poder y autoridad, aunado a otras cualidades que se le asignan a estos términos (considerando la cosmovisión cultural de cada país); en México, el hombre adopta estas cualidades dentro de su rol, pero ¿qué sucede con aquellos hombres que ven resquebrajada esa imagen por sus acciones y las consecuencias de éstas? Aquellos individuos que se encuentran dentro de instituciones penitenciarias adquieren una reconstrucción de la visión de sí mismos y de la vida totalmente diferentes.

Tal que, Torres y Hoyos (2022) afirman que las condiciones a las que se someten estos sujetos y las dinámicas con sus pares adquieren un significado distinto del que dentro de las regularidades sociales y éticas estaban aceptadas; ya que, todas estas conductas estereotipadas suelen ser transmitidas y reforzadas dentro de las prácticas de crianza por parte de los padres de familia, quienes bajo esquemas adaptativos pretenden educar a los hijos e hijas con una plena diferenciación de lo que implica la masculinidad y la femineidad, adentrándolos a una especie de filtro sobre aquello que caracteriza a un hombre y una mujer, y aquello que se vuelve patológico si se sale de dichos moldes “normalmente correctos” dentro de la sociedad.

En libertad, la masculinidad (en México) es un modelo de normalidad y supremacía humana, “la masculinidad puede ser entendida como una posición desde la que se puede ejercer poder y que, sin embargo, es un imaginario inalcanzable, lo que obliga a convertir al ejercicio del poder y de la violencia sobre los otros en un acto performativo” (Islas, 2021, p. 133). Torres y Hoyos (2022) resaltan:

El hombre ha sido el encargado de todo lo subsidiario del hogar y ha adquirido derechos en el ámbito público, desenvolviéndose dentro de la esfera de la vida social, política y económica, además de ser reconocido dentro del estereotipo social como seres dotados de razón, fuertes, con carácter (p. 50)

Se les coloca por encima de la pirámide jerárquica social, proporcionándoles una serie de privilegios, sin embargo, las masculinidades desarrolladas dentro de los penitenciarios se modifican y se moldean a las variables situacionales que experimentan, ya que al no haber una femineidad como “el otro” (un punto de comparación y realce al hombre) se ejerce una lucha por el control y dominio sobre los demás, generando un dominante y dominado, con el fin de definir y retroalimentar el poderío que como hombres deberían poseer, tal como lo menciona Islas (2021) “esto significa que los sujetos

masculinos se ven constantemente en la posición de reafirmar su pertenencia al grupo de la masculinidad, pues al ser una posición privilegiada se sustenta en la exclusión de otros” (p. 13) el sistema masculino clasifica a otros y a sí mismo, por lo que, si existe la oportunidad de establecer una jerarquía hegemónica sobre otros, se adopta y se impone sin dudar. De acuerdo con Trajtenberg y Sánchez (2019) inspirándose en la teoría del comportamiento agresivo de animales, de Krebs y Davies (1993):

Gambetta plantea un modelo con cuatro hipótesis explicativas de la violencia penitenciaria asociadas a procesos comunicativos. La primera hipótesis es que las personas privadas de libertad buscan establecer sus posiciones en la jerarquía de violencia en prisión por medios comunicativos con el objetivo de generar (y observar en otros) señales creíbles que demuestren habilidad y disposición para ser violentos (capital violento). (p. 161)

De modo que, dichas relaciones solamente pueden entenderse a lo largo de dos polos, uno que mira dichas conductas como algo propio de los hombres que caracteriza sus prácticas y sus modos de relacionarse, y otro que las ve como una forma particular de actuación que responde a procesos de socialización que afectan a todas las personas relacionadas a ellos. Tal como lo menciona Gómez y Juárez (2014):

Esta predominancia del agresor masculino se debe a diversos factores:

Un mayor impulso sexual, derivado de la cantidad de testosterona en la sangre (hormona esteroide del grupo andrógeno), que no puede ser asimilada correctamente por el organismo.

El uso de comportamientos violentos frecuentes y el aprendizaje de los beneficios que se obtienen de ello. Complejos que limitan su identidad sexual, lo que puede propiciar el interés en la exploración de diversos estímulos sexuales para superar la situación. Exigencias socioculturales que imponen estereotipos asociados a un impulso sexual fuerte, olvidando los aspectos sentimentales, el respeto y los compromisos sociales. (p. 151)

La sociedad masculina que se construye dentro de los penitenciarios construye una perspectiva de la realidad adaptada a las necesidades que el mismo ambiente les demanda, que como ya se mencionó anteriormente, aunque la femineidad no es algo que se encuentre entre sus muros, lo masculino, tarde o temprano demandará la existencia de lo femineo, pues necesitará un punto de reforzamiento a su virilidad, y es así como ese sistema etiquetará a aquellos sujetos que a su juicio se encuentran por debajo de los estándares de las masculinidad normativa, “la socialización masculina se sostiene en el

hecho de que los sujetos, así socializados, crean que hay niveles de hombres y, sobre todo, que asuman que es su obligación es ser tan hombres como puedan llegar a ser” (Islas, 2021, p. 131), (resultado de una serie de pautas que evalúan que tan hombre se es) que va desde los antecedentes que precedieron su inserción a dicha institución hasta las reacciones que muestran ante los altercados que se desatan dentro de las dinámicas internas. Dado que la masculinidad se sostiene en varios pilares, se destacan la violencia y el poder, para validar su hombría en primer lugar, y para demostrar que dicha hombría es mayor, mejor o más adecuada que la del resto de los hombres, el sujeto se ve compelido a demostrarlo a través de un despliegue, tanto de la violencia como de poder, a través del control, sujeción, uso y abuso de otras corporalidades. Tal que, se debe reconocer que el ejercicio de lo simbólico está directamente ligado al ejercicio del poder físico y emocional, que como lo explica Bourdieu (2000), citado por Torres y Hoyos (2022) “las fuerzas del poder están en todo lado, pero frecuentemente es imperceptible, anónimo y difuso y en la socialización se realiza una somatización progresiva de las relaciones de dominación” (p. 22). De ahí que, para ser reconocido como un verdadero hombre, “el sujeto debe demostrar que puede someter a aquellas corporalidades que, en la matriz de opresiones, estén por debajo de él” (Islas, 2021, p. 133).

El género dentro de las instituciones parece no modificarse en realidad, sino que se resalta aún más la naturaleza y las interacciones que los hombres (en libertad) ejercen en un nivel menor o de manera indirecta. El poder, la desigualdad y la opresión modifican su objeto de aplicación directa y lo redirigen hacia otro que estaba en segundo plano dentro de la pirámide jerárquica: otros hombres que no cumplieron con los mandatos impuestos por la masculinidad y, por ende, abandonaron su reconocimiento como "hombres" y los derechos que se les atribuyen. Por ejemplo, "aquellos presos que hayan abusado de una mujer o de un menor (aquellos a quienes, según las estructuras de género tradicionales, se supone que los hombres deben proteger) han renunciado a su estatus masculino" (Frois, 2020, p. 496), y como resultado, son segregados y aislados de la comunidad que conforman “los verdaderos hombres”.

El impacto que tiene el género y el abuso sexual penitenciario en la transformación de las víctimas (varones) a victimarios.

La construcción de los géneros y todo aquello que conlleva formar parte de ellos ha sido un proceso largo y difícil para todos ellos, debido a una sola palabra que lidera esquemas enteros alrededor de las esferas de la cotidianidad, y es precisamente el ejercicio del poder. De modo que, “hablar de género y poder no es sólo un

capricho, sino una necesidad epistemológica que nos permite dejar de pensar en el género como un fenómeno perteneciente a la esfera privada de los individuos y pensarlo como un dispositivo del que surgen esquemas de desigualdad y, por lo tanto, relaciones de poder entre los individuos, las cuales no son privadas, sino que permean e influyen en la esfera pública y, sobre todo, en la forma en la que entendemos y nos relacionamos con los otros en nuestras sociedades. “Siendo el género una de las matrices de desigualdades primarias y estando, justo por eso, tan naturalizada no es de sorprendernos que sirva de base, o al menos que se refleje fuertemente, en otros sistemas de desigualdad y de opresión” (Islas, 2021, p. 129).

El peso del género sobre las personas las limita al ejercicio de pensamientos y conductas que forman parte de la realidad a través de varios medios y métodos con cierta influencia de la cultura, no obstante, más allá de ello, los efectos del poder son encarnados y expuestos a través de un término que Foucault denominó bio-poder, cuya explicación radica en que el poder se encarga de disciplinar a los sujetos sometidos a través de discursos y dispositivos.

Islas (2021) coincide en que:

Discursos tales como el de la medicina o la religión, que crean esquemas de verdad. Y dispositivos, como el de la sexualidad, los cuales crean una pauta para la gestión de las fuerzas y procesos vitales que competen a los sujetos. El sistema de género se vuelve una materialización del dispositivo de la sexualidad que interviene en la subjetivación de los sujetos sexuados. Dicho dispositivo se cimenta en la creación de dos polos opuestos, que no sólo están diferenciados entre sí, sino que están jerarquizados. Esto significa que uno de ellos es considerado dominante, mientras el otro dominado, definiéndose directamente como lo masculino y lo femenino. Es importante decir, aunque se haya repetido muchas veces que, así como sexo y género no son lo mismo, masculino y femenino no sólo corresponden a hombres y mujeres, es decir, que lo masculino y lo femenino no corresponden exclusivamente con los sujetos machos, y con los sujetos hembras. (p. 129)

Pero que efectivamente sostienen la bidireccionalidad de lo masculino con lo femenino y la importancia de la existencia el uno para el otro, en cuanto a dinámicas de poder.

No obstante, temas como la violencia sexual en todas sus facetas y expresiones se han vuelto temas a analizar detalladamente, ya que, se han vuelto expresiones específicas de dicho ejercicio de poder, y sin importar quienes sean sus actores (específicamente hombres o

mujeres) existe una imposición de unos sobre otros, que permiten ejercer disciplina y orden social y cultural, y a su vez, la definición y aceptación del sí mismo. Y a pesar de que las relaciones existentes entre las violaciones y el poder no es exclusiva de aquella que involucra a mujeres, niños, niñas o animales (quienes la sociedad ha delimitado como los dominados), existe demasiados estigmas respecto a las violaciones que les ocurren a hombres y que son perpetuadas por estos, puesto que ellos prácticamente ejercen el poder, pero, con qué fin.

La masculinidad como estructura de poder, pareciera estar presente en la mayoría de las sociedades (urbanas y rurales) actuales en Latinoamérica, fungiendo un papel discerniente en la identidad de un “verdadero hombre” sobre aquel que no lo es (siempre y cuando cumpla con determinadas condiciones), especialmente cuando este se encuentre rodeado de pares, existirá una necesidad de conformación de su identidad. Y esto, se ve reforzado en aquellos ambientes en donde lo femenino se estructura dentro de toda la masculinidad para conformar un punto de contraste notable que realce lo socialmente masculino, tal como los penitenciarios, donde la ausencia de mujeres permite ver cómo la lógica de poder de lo masculino sobre lo femenino pervive incluso sin ellas, así como vislumbrar el complejo entramado de relaciones de poder resultantes de la coexistencia de varias matrices de opresión, tales como clase, raza y orientación sexual. Y aunque, Islas, (2021) menciona que:

Esto no significa que solo en el contexto carcelario las relaciones de poder coexistan o entren en conflicto, es cierto que la prisión, en tanto institución bastión de poder y disciplinamiento, ofrece una mirada privilegiada para poder ver que la semántica patriarcal del género y el poder están íntimamente imbricados; la socialización masculina que emerge en estos centros se sostiene en el hecho de que los sujetos, así socializados, crean que hay *niveles* de hombres y, sobre todo, que asuman que es su obligación es ser tan hombres como puedan llegar a ser. (p . 130).

Las violaciones dentro de las cárceles poseen un fondo jerárquico y diferencial, aun cuando no sólo los perpetuadores son hombres, sino también las víctimas; debido a que existe relevancia en la jerarquización de la “verdadera masculinidad”, quien somete se vuelve la cabeza o mandos altos dentro de las pirámides sociales penitenciarias, y quien es sometido, pertenece a los estratos más bajos que, fácilmente se vuelven utilizables y pierden su posición de sujeto (que la “hombría” les proporciona) para pasar a ser objeto. Gordon (1999), citado por Islas (2021), nos da una pista de porqué sucede esto, en este caso:

La idea de que un verdadero hombre no puede ser forzado a hacer nada que no quiera, de tal forma que aceptar haber sido víctima de violación, sería equivalente dentro de este esquema a aceptar que no se es tan hombre, lo que a nivel de la identidad del sujeto puede ser problemático. (p. 132)

La sodomía dentro de la contextualización occidental ha sido vista como un medio para “convertirse en homosexual” aunque no se tenga una inclinación a esa orientación sexual, sin embargo, al llevarlo a cabo dentro de las cárceles, una vez que se realiza dicho acto (de manera no consensuada y abrupta), se “arranca” la masculinidad del individuo sometido y se “alimenta” al dominante, puesto que se le da (culturalmente) el poder de quitar y dar masculinidad, algo que aunado al mismo concepto de poder, realza su autoconcepto y autoestima, fortaleciendo su imagen ante sus pares, pues el agresor (dentro de las cárceles) se vuelve el hombre más hombre de todos, creador de esa parte dominada que dentro de dichas instituciones no hay y se debe construir, dando pie al nacimiento de dos masculinidades distintas, una que es fuerte, activa y quien penetra y por lo tanto masculina, y otra que es débil, pasiva y que es penetrada, y por lo tanto está feminizada (Islas, 2021, p. 133, 134).

No obstante, ¿qué sucede con aquel hombre que pasó de ser sujeto a objeto? dentro de todo lo narrado anteriormente, se refuerza la idea de que para la población masculina, la masculinidad y la obligación de probarla a través de diversas maneras son temas que merecen una atención casi perpetua y absoluta por parte de ellos, pues de esta depende su sentido de existencia y la explicación de sus acciones, de modo que, si se diera una situación que propiciara el arranque de dichos motivos para vivir, la deconstrucción que habría para ellos sería un proceso doloroso y sumamente difícil, puesto que de un día para otro se les arrancó la idea de que eran hombres y que poseían cierta imagen ante los demás (que de manera inconsciente les proporcionaba privilegios), considerando dicha acción como una amenaza a su zona de confort y a aquello que le daba fondo a su figura y explicación a su presencia en este mundo; pero entonces ¿por qué reaccionan de forma adversa y violenta ante otros que no son sus victimarios?

Si bien, los hombres reaccionan de maneras totalmente diferentes, aún son humanos que tras ensayo y error no regresan a las situaciones que representen peligro o incomodidad, por lo que esos “errores” que representan las agresiones por las que pasaron y a sus perpetuadores, se omiten o se evitan, con el fin de hacer un lado el displacer que generó la experiencia traumática del abuso, es así que “ante el sometimiento mismo de aquél individuo que está acostumbrado o que considera que tiene el derecho de someter es muy probable que aspirando a legitimar su masculinidad recurra a la violencia (Kaufman, 1987, citado por Islas, 2021, p.

133), una vez que se deslinde de los elementos que transgredieron su integridad e imagen.

Y una vez, que ellos obtienen esa posibilidad de salir del lugar donde su masculinidad fue agredida y arrebatada, nace la constante necesidad de encontrarla (sin importar que busque en los lugares equivocados) a través de los sujetos que socialmente y dentro de su ideología si les corresponde el trato como objeto y la sumisión ante el dominante (mujeres, niños y animales), tal que, su nueva perspectiva se construye a través de la premisa de demostrarle a la sociedad y especialmente a sus pares que como figura dominante que es, puede recuperar o perder la masculinidad como quiera y cuando quiera, y que es el que tiene el control y el poder sobre sus acciones y las vidas de quienes socialmente se encuentran por debajo de él.

Dentro de la construcción de la masculinidad, y muy a parte del control y dominio, se considera a la violencia (en cualquiera de sus expresiones) como un medio conocido y seguro para tratar con las amenazas que el ambiente les presenta, es decir, “la violencia no solo genera control, también es la vía a través de la cual la masculinidad perpetúa su poder y afianza la dominación que practica a través de la confrontación de contrarios” (Ortiz et al., 2019, p.120); por lo que aquellos que son perpetuadores en primera instancia optan por fomentar la violencia con el fin de intimidar y mostrar su supremacía por sobre los demás (quienes representan competencias y amenazas potenciales) dentro de espacios que fomentan la dicotomía generacional.

Sin embargo, aquellos que inician en el ciclo de violencia como víctimas y se convierten en victimarios la usan no sólo como mecanismo de defensa ante las amenazas que representan los nuevos contextos en los que se desarrollan, sino como medio para reforzar la imagen de sí mismos y obtener aprobación (directa o indirecta) de sus pares, a través de la superación de “pruebas” que retan nuevamente su masculinidad, tales como establecer una comunicación asertiva con las mujeres, una disminución en el control de la lívido, disminución en las habilidades sociales, sentimientos de inseguridad asociado a la incapacidad para relacionarse de manera genuina y comprometida con los demás. (González, D.Y. & Zuluoaiga, D.S. 2019)

La frustración que representa la inserción en un ambiente parcialmente nuevo o en el cual no han estado presentes durante un lapso prolongado, así como las relaciones y elementos que lo conforman, retroalimentan el sentimiento de insuficiencia e incompetencia en cuanto a su rol (como dominante, proveedor, etc.). Esto se traduce inmediatamente, según su perspectiva, en una percepción de fracaso en el dominio del ambiente y las personas. A pesar de que la “falta de control o dominio” provenga de

ellos mismos, atribuyen dicha carencia al ambiente y a la supuesta culpabilidad de los demás actores por no saber su lugar como dominados. Además, experimentan un constante estado de alerta debido a las amenazas que perciben constantemente a su alrededor.

Si los demás no se adaptan al lugar que les corresponde en la jerarquía social y culturalmente establecida, estos hombres heterosexuales consideran que su figura no es aceptable para los demás y, en consecuencia, son vistos como inferiores y sumisos. Esta idea desafía su necesidad reciente de afianzar control y poder después de haberlo perdido. Entonces, ¿cómo demuestran al mundo que están listos para recuperar su posición dominante? La respuesta es simple: sometiendo y dominando a aquellos que cuestionan su poder y control, devolviéndolos a su rol de dominados. Además, de manera inconsciente, reafirman a sus agresores que estos últimos decidieron cometer el abuso, lo cual implica que el control y el dominio son elementos que pueden recuperar a voluntad, sin que nadie se lo impida o se lo arrebatase. Es decir, se consideran tan hombres que tienen el poder de controlar los cuerpos de otros a su voluntad, basándose en la premisa de “porque soy hombre, puedo hacerlo y lo hago”. Para ellos, esto constituye una afirmación y una demostración de su masculinidad frente a aquellos que han cuestionado su poder y han etiquetado su comportamiento como femenino (sumiso).

Tal que, la realidad y la verdadera naturaleza de la violencia sexual se alejan de la hipótesis que defiende a la atracción sexual e impulsos biológicos de la testosterona como justificación de la perpetuidad de un abuso sexual; como lo menciona Islas (2021):

Queda claro con esto que la motivación detrás de las violaciones sexuales, sean a hombres, mujeres, niños o niñas no es el deseo sexual en tanto ímpetu físico, sino una erotización del sometimiento del otro y del efecto que eso tiene en la forma en que el perpetrador se ve y entiende a sí mismo (p. 135)

Ya sea porque sufrió abusos durante su estancia en instituciones penitenciarias o haya sucedido durante etapas críticas de su vida como lo son la niñez y la adolescencia, los juegos de poder y control toman el reflector cuando se habla de abusos sexuales, pues existe un antecedente de baja autoestima y autoconcepto dentro del famoso ciclo de la violencia, puesto que estos pueden empujar a la víctima a la permisividad y continuidad del ciclo o a su transformación en victimario, con el fin de saldar cuentas con sus agresores quienes les arrebataron el significado de su existencia e identidad, la sociedad que los etiquetó y a sí mismos por aparentemente permitir que se les quitara y se les señalara como algo menos que verdaderos hombres.

Metodología

El trabajo presentado posee un enfoque de investigación cualitativo, debido a que, es un tema con implicaciones sociales, culturales y emocionales muy profundas dentro de la población en la que se identificó la problemática y del contexto en el que se presenta la fenomenología, de modo que, se creyó prudente dentro del tratamiento del abuso sexual hacer una revisión de la literatura centrada en Latinoamérica con el fin de plantear un panorama más cercano del problema, que pudiera brindar un mayor esclarecimiento en el peso que tiene la cosmovisión cultural de las sociedades occidentales respecto al tema y la influencia que tiene la construcción del rol de género masculino dentro del entendimiento de un delito tan íntimo como lo es el abuso sexual entre hombres.

Se concibió este análisis bajo la premisa de identificar características dentro de la documentación preexistente que pudieran establecer tanto una posible relación entre las secuelas del abuso sexual en hombres y el peso de dicha distorsión en la ejecución del mismo crimen; así como establecer aquellos factores que posiblemente no se identificaron dentro de las investigaciones y que estaban implícitos en las investigaciones presentadas como marco teórico, y concluir en un posible contraste de resultados y hallazgos entre artículos diferentes que parecían llegar a un resultado igual que seguía corrientes o perspectivas distintas.

Ya que, la revisión de la literatura es un proceso minucioso, pero no extensivo se consideró apropiado un corte longitudinal para el carácter metodológico del presente artículo, debido a que, el contraste y profundización de información se llevó a cabo con artículos de los últimos años, no se requirió prolongar la recopilación informativa, aunque se tiene la intención de dejar abierta una vía de divulgación e investigación que complementa lo planteado; no obstante, la finalidad del artículo es abrir un panorama más específico acerca del abuso sexual en la actualidad para concientizar a la población, y reunir la información pertinente para fungir con una labor reflexiva y sumativa del tema.

Con la finalidad de presentar dicho artículo se inició con la delimitación formal del protocolo oficial para establecer las vías de investigación que se retomarían para comenzar a construir las bases teóricas que anteriormente se expusieron, no sin antes, establecer un conjunto de palabras clave (abuso sexual, hombres, cárceles, secuelas de abuso sexual, causas) que funcionarían el papel de guía para establecer los subtemas que abordarían y nutrirían al tema central y que además servirían como variables delimitantes en cuanto a la búsqueda de fuentes bibliográficas, por lo que, al comenzar con la recopilación de información que representarían la principal fuente de investigación, se

inició con bases de datos confiables y renombradas por instituciones de carácter académico, tales como Google Académico y EBSCO Academic Search Ultimate con licencia en bibliotecas BUAP, estableciendo una serie de filtros que delimitarían mejor la investigación y así poder localizar documentos que cumplieran con el carácter de los criterios de inclusión y exclusión preestablecidos a la búsqueda, una vez, seleccionados los artículos correspondientes a la resolución del planteamiento del problema, se dio inicio a la lectura de los documentos, para así, poder filtrar de nuevo la información a través de técnicas como subrayado, preguntas acerca de la lectura y fichas bibliográficas de paráfrasis, de resúmenes y citas textuales, aunado a un sistema de notas independientes y originales de la autora del presente trabajo; por consiguiente, al tener la información organizada se prosiguió a redactar, con la finalidad de establecer un panorama general de la situación que encierra la problemática que, posteriormente pudiera dar pie a la especificación de cada factor y elemento que empuja al abuso sexual en contextos más delimitados como lo son las prisiones, haciendo que el análisis de cada apartado presentado, complementa y abra una vía argumentativa para la concepción y explicación del siguiente tema, estableciendo con ello un puente teórico entre cada sección metodológica que pueda retomar las bases y construir una nueva realidad con sustento estrictamente formal y así, la intención del presente artículo pueda ser vista de manera clara y constructivista: identificar la relación que existe entre las secuelas que tiene el abuso sexual penitenciario en exconvictos y las probabilidades de volverse victimarios en libertad a causa de ello; a través del armazón de cada factor correlacional con su sucesor y predecesor.

Es así como, para la realización y profundización del tema establecido, así como para el cumplimiento de los objetivos de investigación, se consideraron los siguientes artículos científicos como base teórica del presente artículo:

- La violencia sexual entre hombres encarcelados como ejercicio de poder.
- Perfil victimológico de hombres abusadores sexuales entre 30-40 años con antecedentes de abuso sexual en su infancia de Villavicencio-Meta.
- La masculinidad como un producto institucional: un estudio de género sobre una prisión mexicana juvenil.
- Violencia(s) en prisión. Contribuciones para una reflexión sobre el contexto penitenciario.
- Actualidad y futuro del tratamiento y la reinserción social de los delinquentes sexuales.
- Patrones de personalidad y asertividad sexual en agresores sexuales reclusos en cuatro centros penitenciarios de Perú.

- ¿Cómo se miran los hombres frente al género y la heteronormatividad?: Discursos y posicionamientos de seis colectivos de hombres en Costa Rica.
- Psicología de la delincuencia.
- Violencia en instituciones penitenciarias Definición, medición y explicación del fenómeno.
- El cuerpo de los condenados. Cárcel y violencia en América Latina.
- Violencias Basadas en Género en las prácticas de crianza y cuidado parental.
- Vulnerabilidad ante el abuso sexual: Aportes desde un modelo integral y comunitario de prevención.
- Criminología sexual.

De los cuales siete artículos se encontraron en la base de datos de EBSCO, tales como:

- La masculinidad como un producto institucional: un estudio de género sobre una prisión mexicana juvenil.
- Violencia(s) en prisión. Contribuciones para una reflexión sobre el contexto penitenciario.
- Actualidad y futuro del tratamiento y la reinserción social de los delincuentes sexuales.
- Patrones de personalidad y asertividad sexual en agresores sexuales reclusos en cuatro centros penitenciarios de Perú.
- ¿Cómo se miran los hombres frente al género y la heteronormatividad?: Discursos y posicionamientos de seis colectivos de hombres en Costa Rica.
- La violencia sexual entre hombres encarcelados como ejercicio de poder.
- Perfil victimológico de hombres abusadores sexuales entre 30-40 años con antecedentes de abuso sexual en su infancia de Villavicencio-Meta.

Mientras que en la base de datos de Google Académico se pudo recopilar los siguientes documentos:

- Psicología de la delincuencia.
- Violencia en instituciones penitenciarias Definición, medición y explicación del fenómeno.
- El cuerpo de los condenados. Cárcel y violencia en América Latina.
- Violencias Basadas en Género en las prácticas de crianza y cuidado parental.
- Vulnerabilidad ante el abuso sexual: Aportes desde un modelo integral y comunitario de prevención.
- Criminología sexual.

No obstante, cabe destacar que dentro de la búsqueda que se llevó a cabo a través de EBSCO y Google Académico surgieron un total de 100 resultados dentro de la primera base de datos y 17 mil 300 en la segunda, todos los resultados mantenían una relación directa o indirecta con el tema a investigar, por lo que se establecieron un conjunto de criterios de inclusión y exclusión específicos que discriminaron y seleccionaron las fuentes

bibliográficas necesarias para la redacción del presente documento, entre dichos criterios se consideraron:

- La correspondencia con los subtemas preestablecidos a la búsqueda información.
- La fecha de publicación y redacción del artículo, debido a que, aunque no es tema que constantemente esté dentro de los foros de discusión, es esencial poseer información de vanguardia para mantener el tema actualizado para futuras investigaciones, tal que, el lapso a considerar fue desde 2019 a 2023 para cumplir con este criterio.
- El lugar donde se redactó y se publicó el artículo, debido a que el contenido del presente trabajo posee un enfoque sociocultural, fue necesario mantener una contextualización cultural general de las prisiones en Latinoamérica, así como la construcción social del género masculino y la sexualidad para establecer una serie de variables que serían necesarias para la interrelación que posteriormente se establecerá.
- La fuente o institución de publicación, ya que, al ser un tema con un alto índice de complejidad social, es necesario cerciorarse de la seriedad del trabajo, con el fin de mantener el profesionalismo y la confiabilidad del contenido bibliográfico, de manera que, como ya se mencionó se consideraron bases de datos de renombre que contaran con una validez científica a nivel nacional e internacional dentro de la temática abordada.
- El idioma podría considerarse dentro de los criterios, aunque su consideración no fue tan ortodoxa como en los demás, puesto que, la relevancia la exigía el contenido y el contexto, el idioma solo generaba una barrera parcialmente complicada dentro de la recopilación de información.

De modo que, al finalizar el proceso de búsqueda y recopilación de información por dos meses (septiembre-octubre 2023), se inició con el proceso que anteriormente se mencionó, para poder establecer posteriormente relaciones contextuales y situacionales dentro de cada artículo que enriquecieran aún más la investigación; encontrando un conjunto de preceptos y premisas destacables dentro del tema, relacionados con:

- La retroalimentación contextual en la infancia y durante situaciones con un alto nivel de estrés.
- La influencia que tiene el género en la construcción de la masculinidad.
- El peso de los estereotipos sobre las dinámicas entre hombres.
- Las causas y consecuencias que conlleva un abuso sexual.
- Los juegos de poder como una vía de dominio.
- El impacto negativo en la autoestima de una víctima de violación.
- La relación que existe entre la autoestima de un hombre abusado, el peso de los estereotipos sobre la prueba posterior al suceso de su masculinidad y la reincidencia

en un nuevo abuso por parte de las víctimas como victimarios.

Cabe destacar que, dentro del análisis que se hizo de las variables mencionadas y halladas dentro la recopilación y filtración de la documentación presentada se puede establecer una especie de postura social que trata de explicar la etiología del abuso sexual, así como la prevalencia a través de elementos contextuales que propician el aumento de la tasa de abusos en Latinoamérica. Es por dicha razón que la hipótesis que se tenía respecto a las posibles conclusiones a las que se podía llegar posterior a la investigación se complementó adecuadamente con los hallazgos resultantes, por lo que no solo sirvieron como una base teórica al trabajo, sino como un respaldo sólido a la hipótesis que se tiene respecto a la socialización de la violencia.

Resultados

Posterior a la recopilación de información a través de distintas bases de datos, se prosiguió con el filtro de la información reunida para que, por consiguiente se pudiera organizar de manera que fungiera como una especie de secuencia teórica que contribuyera al cierre del tema antecesor y diera apertura al tema posterior, y así poder construir un panorama general a través de la exposición de la severidad de cada apartado que construye el fenómeno del abuso sexual, y una vez presentados, mostrar como cada nivel de severidad y crueldad se entretajan entre sí para englobarse en una mayor, que ataca a las víctimas (especialmente hombres) desde dos polos: los estándares inalcanzables de la masculinidad y el trauma posterior del abuso sexual como consecuencia de la lucha de poder.

De tal forma, y teniendo en cuenta estos dos aspectos se pudo sintetizar algunos puntos esenciales dentro de toda la bibliografía seleccionada:

La retroalimentación contextual en la infancia y durante situaciones con un alto nivel de estrés: Se presenta como factores causales dentro la ejecución de un abuso sexual, puesto que durante el crecimiento del niño, existe información que retroalimenta la información que viene del exterior generando una serie de construcciones ideológicas que se transforman en centros inamovibles de su personalidad, o que incluso, durante su desarrollo como adulto al estar en constante exposición a estímulos negativos en un medio proclive a condiciones precarias (físicas y sociales), el mensaje que estos dan se vuelve parte de la normatividad en la que vive, y que posteriormente generan desbalances en los procesos de análisis y procesamiento de información del medio “aparentemente ideal y normativo en moralidad”, lo que posteriormente los empuja acciones que provienen de

construcciones ideológicas distorsionadas de la realidad corporal y contextual.

La influencia que tiene el género en la construcción de la masculinidad: ya que dentro de la introducción de la masculinidad dentro de los estudios de género, se le considera como una estructura patriarcal que remarca estándares rígidos y exigentes que todos los hombres deben cumplir para formar parte de esa posición tan privilegiada que la hombría tiene; puesto que, dentro del género masculino existe una necesidad constante de hacer una diferenciación entre aquellos que no son lo suficientemente hombres y los que sí lo son, se establece una serie de cláusulas que se deben llevar a cabo e instrumentos dignos de hombres que tendrán que utilizar para neutralizar las amenazas hacia el sistema del que forman parte. La demanda social que la masculinidad tiene en sus miembros les requiere una constante dedicación y sublimación ideológica en su constructo individual que difícilmente se hará a un lado, pues al ser dueños de sí mismos, las dinámicas les permiten proceder de cierta manera, aunque, no sea una regla general para todos ellos; se establece una especie de selección natural con los más fuertes o capaces o con aquellos que simplemente cumplen con los requerimientos y adquieren el reconocimiento social de sus pares y de los demás.

El peso de los estereotipos sobre las dinámicas entre hombres: Dentro de la bibliografía se menciona que existen roles de género que son construidos por la sociedad conforme los individuos van adquiriendo cierta complejidad dentro de su estructura psicológica. Dichas construcciones tienen un papel valorativo y orientativo a la conducta de cada sujeto, evaluando que tan correcto e incorrecto es su proceder, por lo que, se establecen una serie de características que obedecen a la normatividad cultural de cada lugar en el que se observan, es así como, se muestra cierta relatividad en la definición de cada uno, aunque la perdurabilidad de dichos roles es constante en cada cultura, pues se posicionan como marcos de referencia del deber y del poder en la sociedad. Las dinámicas que se adoptan dentro de los distintos grupos sociales, tienen en mente el cumplimiento de los roles de género a los que obedecen, para poder encajar dentro del molde que indica que un estado de bienestar, y es precisamente, lo que ejerce presión en las acciones de mujeres y hombres, el peso por ser “normal” y a su vez, ser aceptado por los demás es una constante preocupación, la supuesta imparcialidad de los juicios que se generan respecto a la imagen que tienen de sí mismo lo llevará a estar a la vanguardia de aquellos requerimientos que exijan su adaptación y aceptación, y por ende, mostrarse en contra o combatir a aquello que no cumpla la regla que obedezca al lugar al que pertenezca.

Las causas y consecuencias que conlleva un abuso sexual: Debido a la postura que se retoma en el presente artículo, la mayoría de las causas que empujan un abuso sexual entre hombres presos adquieren un matiz social, que va desde la retroalimentación del medio, hasta el modelamiento de conductas por la constante repetición de estímulos específicos. No obstante al establecer un panorama más específico que radica en la etapa adulta de hombres presos, se encontró una relación directa con la parte del modelado a causa de la deconstrucción distorsionada de la masculinidad, pues el perder un significado que se ha venido construyendo a lo largo de su vida, lo lleva a la imitación de conductas que le significan una posibilidad de sobrevivir ante el horror, lo que posteriormente lo lleva a un desbalance entre la aceptación de la realidad regida por la violencia y aquella otra realidad que rechaza todo lo aprendido a marchas forzadas, pues ahora su estructura cognitiva lo ha llevado a nuevos conocimientos, conclusiones y construcciones de la realidad y del lugar que ocupa en ella; dando como resultado la ejecución de nuevos crímenes con nuevas víctimas, basados en creencias desadaptativas, así como la destrucción paulatina de su autoestima y percepción realista del mundo.

Los juegos de poder como una vía de dominio: Dentro de la cárcel (de acuerdo con la investigación realizada) existe una jerarquía de poder y control que se aleja totalmente del organigrama oficial que se tiene dentro de dicha institución, que obedece las necesidades internas de las personas convicta más que la de aquellos que se encuentran en posiciones administrativas, pues son ellos a los que se les ha aislado y separado de la realidad que ya conocían, siendo despojados de aquellos sujetos u objetos que representaban privilegios, pagos o normalidad. La pérdida parcial de poder y control sobre estos elementos los ha llevado a buscar algo que sustituya o pague por sus pérdidas, y al ser las prisiones un entorno totalmente diferente y nuevo, representa un sinfín de posibilidades, no obstante, esto no pasa por la mente de un solo individuo, sino de muchos más (algunos en mayor medida que otros, o con un enfoque más negativo que positivo), generando así una lucha por ver quién es el que va establecer su posición y ejercer su visión sobre los demás, quien logre hacerlo, poseerá el poder y el control sobre los demás y sobre sus vidas a través del ejercicio de la violencia como principal medio para imponer coerción y fuerza sobre rituales, prácticas y castigos extraoficiales, entre los que se encuentran el abuso sexual, como prueba de la masculinidad dentro de las prisiones.

El impacto negativo en la autoestima de una víctima de violación: Cuando se conceptualizan las consecuencias que acarrear ser víctima de un abuso sexual, existen diversos tipos de estas, entre las cuales se encuentran las físicas o emocionales. Siendo estas las más difíciles de

mejorar cuando no se tiene un proceso adecuado de asistencia y apoyo o cuando el malestar posterior perdura después del incidente. Dentro de las esferas que se trata dentro del tratamiento psicológico se considera la autoestima como un objetivo a mejorar, puesto que es uno de los pilares que se ven resquebrajados cuando se tiene una experiencia desagradablemente cercana con un abuso sexual; la pérdida de control corporal adquiere un gran significado de la persona, sobre todo cuando dentro de su estilo de vida el poder estructuraba todo a su alrededor, como es en el caso de los hombres que se vuelven víctimas. La autoestima para los hombres depende en gran medida del reconocimiento y el dominio sobre sí mismos y sobre los demás, de modo que, al perderlos en un abuso sexual, no solo representa una transgresión e invasión corporal desagradable, sino que es una pérdida de voluntad, decisión, control y poder sobre lo que quieren y lo que no, que, posteriormente impacta en la evaluación real de su calidad de hombre ante los ojos de los demás; la pérdida del control representa el hecho de que no se fue lo suficientemente hombre para detenerlo, y es algo que se impregna en su forma de concebirse a sí mismo, “por qué lo permití” “pude haberlo detenido si de verdad hubiera querido” “no soy lo suficientemente hombre para tan siquiera defenderme” y también en la visión de la sociedad, porque los discursos interiorizados son productos de creencias sociales acerca de la fuerza física y de voluntad que un hombre debe tener, por ende, al perder una de las características esenciales de su género, se deconstruye su valía como hombre (no como persona), se les arrebató la condición de sujetos para volverlos objetos (como es el caso del papel femenino dentro de la sociedad).

La relación que existe entre la autoestima de un hombre abusado, el peso de los estereotipos sobre la prueba posterior al suceso de su masculinidad y la reincidencia en un nuevo abuso por parte de las víctimas como victimarios: Como ya se mencionó la influencia que tienen los estereotipos sobre la autoestima radica en el deseo de ser aceptado y normal ante los ojos de los demás, de sentir su aprobación y reconocimiento por la forma de pensar, sentir y actuar correspondiente a su género, sin embargo, cuando algo en estas tres esferas se ve afectado o distorsionado se pierde la generosidad social hacia la imagen personal, en el caso de los abusos sexuales a hombres presos, se reprueba el hecho de que no pudieron defenderse, decir que no, o pelear adecuadamente para mostrarles quien mandaba (como si se cuestionara el sentido de voluntad sobre sí mismo), pues una vez que entras a la cárcel se entiende que estas entrando a un contexto hostil que debe sacar al hombre más varonil y valiente que se lleva dentro, por lo que aquel que se deja abusar, no merece ser llamado hombre, obteniendo pérdidas por partida doble: el dominio sobre el cuerpo y el sentido de pertenencia a un grupo (hombres) por no ser lo suficientemente bueno y apto

para cumplir con sus premisas. Es por ello, que los hombres víctimas de abuso sexual que son excluidos por los “hombres que si son hombres” buscan volver a tener la aprobación de sus pares, más que recuperar directamente su autoestima (de manera individual), ya que, si se tiene la aprobación, se podrá volver a sentir completo pues si los demás ven que tan hombre sé es, quiere decir que es cierto; la opinión social (aunque esté equivocada) se vuelve ley, de modo que, la única vía “coherente” es utilizar una vía que al servir con un “dominante”, facilite aún más la adquisición de dominio y control sobre otro, y aquí es en donde las víctimas se convierten en victimarios que sustentan su búsqueda de nuevas víctimas bajo la premisa de recuperar su hombría o masculinidad a través de un medio más sencillo: víctimas que siempre hayan sido sometidas por cualquier sistema y no representen un riesgo para la integridad y la posibilidad de volver a ser un hombre que ejerce su dominio y control como y con quien le plazca.

Es así como, una vez que se terminó con la interpretación que generaba cada apartado correspondiente a la bibliografía, se comenzó a buscar relaciones causales, contextuales y culturales que ligarán de una manera u otra los planteamientos que se iban descubriendo con casa lectura y análisis de los documentos bibliográficos.

La discusión y las conclusiones que surgieron posteriores a las correlaciones establecidas mantienen una esencia a favor de la mayoría de la información planteada, con pequeñas excepciones que resaltan ausencias o déficit de ciertos elementos. Se podría considerar que los resultados y la síntesis presentada de los hallazgos son muy fructíferos para la profundización de la autoestima y estereotipos como puntos fuertes de la propuesta que se abarca en el presente artículo de investigación.

Discusión

Después de llevar a cabo la recolección de información a través de la revisión de estudios, investigaciones, artículos y libros, se pudo identificar no sólo el panorama general que abarcaba el abuso sexual a cualquier sujeto, también surgieron parámetros que establecían relaciones sociales con este fenómeno que conllevaba a retomar factores individuales y colectivos que se entrelazaban entre sí y proporcionaban una visión más certera del peso que poseía las construcciones sociales que nacían del sujeto agresor, pero que se veían alimentadas desde la niñez a través de la exposición al medio, a personajes modelo o la misma definición de normalidad que se le mostraba al infante, ante la ejecución de una violación.

Aunado a la inserción del niño convertido en adulto a los parámetros que la moralidad exige y que contradicen las ideologías que ha venido definiendo a partir de su autoconcepto, rol social, interacción con figuras

significativas y su relación con el poder; la información que ha obtenido de dichas fuentes, de acuerdo con lo recopilado ha mostrado una estrecha relación con la personalización de estos procesos en la concepción de sus actos y las consecuencias que estos tienen.

No obstante, dicha personalización parece estar demasiado arraigada en la construcción del sujeto (victimario), ya que, los hallazgos obtenidos a partir de los primeros parecen arrojar que las visiones que ellos poseen del mundo y de su persona, basados en la socialización que establecen a lo largo de su vida, trascienden más allá del entorno que los moldeó y de aquel que fungió como contraste entre lo que ellos creen que es lo aceptable y lo que no, puesto que una vez que se les aísla junto a aquellos que no son encerrados por la misma causalidad y en el nuevo entorno se les impone reglas que no solo rechazan la normalidad que ellos venían contrastando con la suya, sino que ahora, rechazan sus ideologías y las destruyen hasta el punto de empujar la necesidad de reconstrucción basada en otros esquemas, que los vuelven en victimarios de victimarios o víctima de victimarios, a través del despojo de identidad, rol, creencias y juicios, que posteriormente, los transforman casi de manera radical en un individuo que para nada guarda relación con aquel que entró, empujándolo más profundo en las redes de la violencia y el crimen.

Es así que, al retomar al abuso sexual como un tema para discutir, en primera instancia se considera dentro de su definición y conceptualización el aspecto físico y el psicológico que entreteje la naturaleza del delito a un nivel más complejo, encerrando a la sexualidad en su entramado; las lesiones, los traumas, el castigo al crimen son puntos que posteriormente se presentan cuando la finalización del suceso (crimen) es un hecho certero y comprobado, analizado desde varias posturas, por lo que su estudio se ha retomado desde varias ciencias que buscan explicar su fenomenología, realizando experimentos con un enfoque biológico, emocional o social, encontrando diversos resultados acorde a la intención inicial. No obstante, la mayoría de las investigaciones realizadas están concentradas a la víctima como piedra angular dentro del fenómeno de la violación, colocando al victimario como una variable que ejerce presión sobre la víctima para que el crimen suceda, alejándolo del foco de investigación que bien podría proporcionar una nueva visión acerca del tema y una posible solución al tema.

Cuando se realizan antídotos para tratar una patología, lo primero que se realiza es el estudio a profundidad del virus, bacteria u hongo que la provocó, y una vez que dicha investigación resultó en la identificación, se procede a estudiar el medio que propició la aparición de dicho patógeno; entonces ¿qué nos impide trasladar esta

analogía a un crimen que posee más que una dimensión física?; para concebir la idea de combatir el aumento de casos de violaciones a nivel mundial, se debe comenzar por aquel que perpetra el acto. Dentro de la investigación bibliográfica se menciona a las violaciones como un acto social cuyo origen, regencia y declive recae en la esfera sociocultural, retrayendo lo físico a la ejecución del acto, la socialización de las víctimas después del hecho y de los victimarios antes y después del crimen recae en causalidades y secuelas (mayormente) sociales, en la visión que se les da al ser protagonistas del delito y a la causa que empujó el cometido. Una vez que la víctima relata su experiencia, el victimario adquiere inmediatamente una posición de duda y recelo. Al ser evaluado y contextualizado en la situación anterior que impulsó el acto, se interpreta su pasado, su relación con la víctima y su estado emocional-neurológico actual. La recopilación de información ha revelado posibles causas relacionadas con la secreción deficiente de serotonina, que inhibe la conducta agresiva del individuo. Sin embargo, todavía no se ha explicado el peso que conduce a alguien a incitar a otro en un aspecto más íntimo y sexual. Esto se complementa con la parte implícita de la problemática y con aquellas variables invisibles que solo se identifican en el discurso biográfico del victimario.

En muchas ocasiones, se mencionan hipótesis que asegurar que la falta o el exceso de un elemento dentro de la construcción individual de la persona, la ha empujado a la elaboración distorsionada de procesos y representaciones culturalmente reales y aceptables, incluso Vázquez, B., (2005) hace mención de la ausencia de la figura paterna o el exceso de presión de la figura materna como elementos que propician el nacimiento de distorsiones cognitivas acerca del entorno, la personalidad y la realidad, sin embargo son enunciados que podrían volverse un tanto incompatibles con la postura social que mantiene en el establecimiento de sus demás preceptos, debido a que, aunque los padres son figuras soporte dentro de la formación infantil, su ausencia o exceso de presencia (en la mayoría de los casos) no puede asegurar la presencia de una conducta y esquema tan complejo como lo es el uso del abuso sexual como vía de resolución de una situación en específico, a menos que los perpetradores sean los padres (figuras de importancia y poder), podría considerarse dicho disturbio cognitivo de la realidad como un factor detonante, que, aunque se habla de la figura del padre como tal, el sentido de la connotación es totalmente distinta, ya que, lo que afecta (en caso de que el victimario arrastre el detonante de su niñez) no es la conducta ejercida por el padre, sino la representación que su figura guarda (poder y seguridad), y que podría coincidir de mejor manera con los otros lineamientos que tanto Vázquez, como otros autores proponen respecto a la retroalimentación del entorno al perpetrador (en su versión infantil o adulta).

La socialización dentro del abuso sexual es un término que parece remarcar constantemente en la justificación de su existencia, desde el inicio hasta su desarrollo y cierre, ya que, dentro de los factores (emocional, social y situacionales) que podrían considerarse como detonadores de su ejecución, se puede visualizar un aspecto en común... la normatividad de las acciones, algo que aparentemente está a simple vista, pero no se le da el reconocimiento necesario.

La normatividad de las acciones es una frase que dentro del contexto del abuso sexual sale de las consideraciones epistemológicas del tema, ya que se considera dicho delito como una transgresión a los derechos humanos y al libre y voluntario goce de la sexualidad, por lo que es algo totalmente desorbitante y poco común en la consolidación del acto, es decir, las violaciones carecen totalmente de normalidad ante la moralidad humana; sin embargo, para aquellos que se vuelven transgresores y experimentan ciertos factores especialmente sociales o que involucren cierta socialización del agresor con su medio, la normalización de conductas patológicas (exceso de violencia, exposición a pornografía, abusos, incluso ser víctima de un abuso sexual) modifica su concepto de normalización, moralidad y justicia, proporcionándole a estos comportamientos (desde su perspectiva) un carácter global, que aunque sea considerado un crimen, para ellos podría significar algo común que todo el mundo experimenta, aunque no se exprese directamente, o podrían proporcionarle un valor más significativo a la experiencia, como una especie de prueba que deben pasar para demostrar algo.

El peso de la cultura y la opinión colectiva podría ser el mayor obstáculo para combatir en cierta medida el abuso sexual, pues desde la postura de víctima y victimario, existen consecuencias que se deben afrontar una vez que sucede el crimen: para la víctima, su mayor reto es la credibilidad de su testimonio y el cuestionamiento interno y externo de por qué tuvo que ser la víctima; mientras que el victimario tiene que pasar por el juicio público de sus actos, el cuestionamiento del por qué y el tipo de castigo que merece.

Y es precisamente el punto al que el presente artículo plantea llegar y cuestionar ¿cómo se debe ejercer un castigo adecuado al abuso sexual?, ya sea que se hayan enumerado causas de índole social y anterior al aislamiento penitenciario que hayan fungido como explicación al detonante del crimen, el crimen se vuelve una especie de etiqueta dentro de las instituciones penitenciarias que estimulan el creciente número de casos por violencia penitenciaria, pero que no se posicionan como el principal motor de dicho fenómeno; la violencia dentro de las cárceles representan la nueva

normalidad de la que se habló anteriormente, puesto que, al ingresar en ambientes controlados que constantemente remarcan las limitantes que los reclusos adquieren a su ingreso, existe una mayor necesidad de adaptación y homogeneización que durante su lapso de libertad no se había presentado. El sistema penitenciario (los oficiales, los directivos y los demás presos) se vuelve expectante con cada acción de los reos, genera expectativas, demandas, necesidades bajo el precepto de pagar la deuda que adquirieron con la sociedad, se cometen y se aceptan crímenes internos bajo el título de la justicia y la necesidad de pasar desapercibido o formar parte del mismo entorno, y así poderse establecerse como un engranaje más que al no poder ir en contra de lo prescrito, se podría conformar con servir como medio y no como un objetivo que se debe erradicar.

La obligación implícita de seguir la jerarquía social del poder dentro de las instituciones penitenciarias impulsa la creación de una cultura completamente ajena al objetivo inicial de estas organizaciones, que es la reinserción. Esta cultura está construida sobre la lucha de poder dentro de las cárceles. El poder se convierte en una tentación cuando la situación es totalmente ajena a la zona de confort del individuo. Existe una analogía en la que la seguridad está ligada al poder y viceversa. Por lo tanto, en lugar de establecer un liderazgo oficial o una insignia que proclame a alguien como el vencedor (en caso de creer que el liderazgo lo tiene quien dirige la institución penitenciaria), se busca a aquel que tenga más poder y a aquel que aparente carecer de él (los presos). Es este último quien le dará el reconocimiento y sustento al primero, y a la pirámide clandestina de poder que existe dentro de las instituciones penitenciarias. Todo esto se logra gracias a los códigos simbólico-conductuales que encierran la supervivencia y el "honor" de lo masculino.

Comúnmente se cree que las violaciones ocurridas dentro de los penitenciarios entre personas del mismo sexo son una especie de castigo o pago por las conductas llevadas a cabo en libertad, como si se les tratara de pagar con la misma moneda, aunque la verdad dista parcialmente de dicho supuesto y es que, dentro de las dinámicas entre hombres presos lo que pesa más, es precisamente la masculinidad y que tan marcada y grande es a comparación de otras.

No es ningún secreto que dentro de las sociedades latinoamericanas exista un gran significado en cuanto la virilidad y hombría en los hombres, puesto que, constantemente se les requiere que sobresalgan de alguna manera ante los demás, poniéndose en la delantera, impregnando cada esfera de su vida con esa competencia interna que tanto se les exige, e invadiendo no solo la visión que tienen de sí mismos, sino de su realidad y de quienes los rodean.

El papel de lo masculino es una esencia para cada uno, que lo marca toda su vida, desde la forma en que se ata los zapatos, hasta la forma en que respira: ¡Hazlo como hombre! ¡Sé hombre! Es una frase que dentro de la cultura occidental está totalmente arraigada en la población femenina y masculina, y que posiciona a los hombres a un lugar muy específico dentro de la jerarquía social; y aunque es cierto que son privilegiados con cierta permisividad dentro de las dinámicas éticas y culturales, también poseen deberes muy específicos de acuerdo al rol que juegan (protectores, proveedores, proactivos, etc.), que deben cumplirse a toda costa y que si los rechazan o transgreden ponen en juego la imagen de masculinidad que deben proyectar y comprobar con sus pares, a través del éxito sobre otros o la expresión en mayor grado de la violencia.

Dentro de la clasificación de aquellos que cometen diversos crímenes, al ingresar a la cárcel se analiza de manera implícita el cumplimiento del rol que socialmente les toca, desde el motivo de inserción, hasta las muestras de violencia que los recién ingresados dan para solucionar los "obstáculos" que se les presentan tal que, cuando el ingreso se debe a un abuso sexual (más allá de los factores que lo hayan llevado a ejecutarlo, aunque no tenga relación alguna con la víctima) se considera una violación al sistema patriarcal que les da sustento y aprobación a las masculinidades basadas en el dominio y en el poder, de modo que, cuando las violaciones penitenciarias o cualquier otro tipo de abuso les ocurren a los sujetos que ingresan por dicho motivo, aquellos que las perpetran tienen en mente dos cosas que dentro de las cárceles podrían considerarse como centros fundamentales para la supervivencia: hacerlos pagar por violar su rol de protector del sexo o de la población débil y el más sobresaliente validar su virilidad, con el fin de mostrar dominio y someter al otro para eliminar la competencia, menospreciar su hombría y afirmar la suya, todo esto a través de la violencia; pues esta es la única vía aceptable y adaptable dentro de las inclemencias que presenta la cárcel ante aquellos que son nuevos dentro de las instituciones o no poseen poder a causa del sometimiento de los que son protagonistas. Sin embargo, dicho suceso le sucede a más presos, más allá del motivo de su inserción, lo que reafirma el supuesto de que la violación dentro de las cárceles obedece a la socialización de la violencia como medio de expresión de la masculinidad y la constante competencia por el poder.

La violencia se vuelve un instrumento para evaluar a los demás presos, siendo utilizado por aquellos que pasaron dicha prueba con anterioridad y aparentemente se colocaron como los más fuertes; aunque, su uso no se limita únicamente a estos actores, pues la mayoría de los presos se fía de ella una vez que su integridad se ve

amenazada o se necesita un escudo para esconder algo específico. Y aunque, el origen de su uso sea más defensivo que ofensivo, con el pasar del tiempo y el constante estrés emocional al que todos se ven sometidos por mantener su vida e imagen intacta, el propósito del empleo de la violencia se transforma a uno más ofensivo.

La adopción de la posición de víctima o victimario dentro de la cárcel dependerá del tiempo que el individuo tarde en darse cuenta de que, en ese entorno, la normatividad de la violencia le brinda cierto acceso y poder. Cuanto más tiempo pase como víctima, más masculinidad perderá al no ser lo suficientemente hábil para aprovechar las “oportunidades” que su hombría le proporciona contra otros. Esto afecta áreas más personales, como su autoestima, y, por ende, su proceso de toma de decisiones en relación con lo que debe hacer y a lo que el entorno le permite hacer.

Si la violencia impregna estos discernimientos debido a la constante exposición a ella como víctima, el individuo podría llegar a la conclusión de que debe ser un hombre a toda costa para recuperar su valía. La única forma de lograrlo es utilizando lo que le han utilizado a él: la violencia. Solo necesita asegurarse de encontrar a alguien más débil (un objetivo simbólico) y qué mejor lugar para hacerlo que su entorno cotidiano, donde hay actores que mantienen la sumisión de manera más social. Esto le permite aplicar lo aprendido y, al mismo tiempo, recuperar la valía que perdió a través de la aprobación de sus pares, incluyendo a sus victimarios. Al fin y al cabo, se da cuenta de que la violencia le otorga acceso y, por lo tanto, puede utilizar las herramientas físicas y sociales asociadas a la hombría.

Sin embargo, con el tiempo, por más víctimas que encuentre, esa necesidad de afirmación personal se volverá notablemente más intensa. El miedo a no cumplir con las expectativas del poder masculino se transformará en frustración y odio, que se manifestarán en un aumento escalonado de la violencia física y sexual.

La necesidad emergente dentro y fuera de la cárcel por afirmar que tan hombre sé es, viene desde el contrato social que los hombres tienen dentro de la jerarquía social y de la supervisión que sus pares y los demás grupos tienen sobre ellos; la influencia de los estereotipos culturales ejercen cierta coerción en ellos, que los invita constantemente a estar en vanguardia con las muestras de hombría, y al ser el género dominante, se exige más que nunca filtrar y purificar su grupo de aquellos que no son lo suficientemente hombres para tener el dominio y poder social-cultural.

La masculinidad es un constructo cultural que constantemente remarca estándares que todos aquellos que deseen formar parte de ella cumplan o se esfuercen

por alcanzarlos, ya sea que se encuentren en libertad o cautiverio tiene una gran influencia y una constante demanda. Las exigencias que representa “ser hombre” vienen acompañadas de la presencia de estereotipos que establecen lo que si corresponden al género que se adopta conforme se va creciendo. La creencia sobre los “machos” ha perdurado a lo largo del tiempo, desde una época en la que la diversidad era algo aversivo a la naturaleza humano, sin embargo, parece haber sobrevivido y adherido a una estructura que permanece presente dentro de la identidad de cada individuo.

Cuando se retoma el concepto hombre o mujer, dentro de una cultura como la latinoamericana, se adquieren valores inquebrantables que sujetan dichos conceptos y se subliman a ellos, convirtiéndolos en características que se convierten en leyes para los individuos, y que a su vez se retroalimentan con la aprobación social.

La socialización de la dicotomía de géneros impacta en la conciencia y la visión que se toma de la realidad, y se profundiza en la construcción de la personalidad, un individuo que toda su vida ha crecido con la idea de que sus acciones son justificadas por su género y que este mismo le dictamina su desarrollo y desenvolvimiento social le será demasiado difícil deconstruirse a nivel inconsciente, ya que, estas mismas justificaciones están reforzadas por su medio a un nivel tan profundo que no identifican fácilmente las conductas que son reforzadas.

Pero, cuando la deconstrucción se vuelve un proceso forzado y totalmente involuntario se convierte en una crisis por partida doble, ya que no solo se le dice al hombre que lo que cree ser podría ser modificado a algo que no se imaginaba o que estaba totalmente fuera de marco referencial, sino que ahora, se les quita el poder sobre la voluntad de hacer algo; todo esto ocurre en ambientes en los que no existen los estímulos que reforzaban sus conductas, no hay una supervisión social que apruebe y repruebe los actos y por ende que privilegie o repudie; y aunque el sistema patriarcal se rija bajo dichas cláusulas, debido a la constante aprobación de sus miembros (“porque no cualquiera puede ser hombre”) la esencia de sus reglas se transforman o moldean a las condiciones contextuales que se les presentan y cuando estas condiciones se vuelven desagradables y estresantes a un nivel exorbitante, la masculinidad y todos sus preceptos se convierten en una constante lucha, que ya no solo se concentra en la imagen pública, sino de su supervivencia inmediata.

La lucha de poder entre hombres no es algo reciente o novedoso para la sociedad, está constantemente inmerso en el vaivén interaccional de dichos individuos, en cualquier esfera en que se desarrolle, y aunque su objetivo radica en la perfección moral y social de su figura como hombre, la cárcel (como medio alejado de la

normatividad moral) no queda exento de ello, incluso parece ser que la constante presión por sobrevivir y tener una estadía particularmente “tranquila” se liga con la obligación de tener poder, puesto que, el tenerlo representa que nadie estará por encima y por lo tanto nadie podrá amenazar o cuestionar la condición del sujeto y así proteger su integridad; quien tiene el poder, tiene la decisión de establecer los parámetros necesarios para mostrar lealtades, deseos de pertenencias, la masculinidad y el deseo por vivir.

Anteriormente se había resaltado el peso que tiene el poder en aquellos que lo llegan a poseer, ya que una gestión desequilibrada del mismo, distorsiona la realidad y todo lo que la conforma, de modo que, al sumar dicho factor con el escenario tan inclemente y violento que muestra la cárcel, la posesión del poder adquiere un matiz oscuro que deforma el objetivo de su adquisición; se encamina su posesión a la dominación y ya no a la protección de sí mismo, ya no se procura la supervivencia, ahora quien ostenta el poder prioriza las pruebas para evaluar que tanto vale compartir (la cárcel) junto a aquel que ya demostró su valía y su lugar como un hombre dispuesto a todo para mantener un poco de poder. Se retoma una cuestión tan simple: *es el otro o soy yo quien sea el abusado*, y la elección acerca del controversial dilema no radica en la abnegación, ni mucho menos los abusos cometidos bajo dicha justificación.

Las violaciones de índole sexual, tanto dentro como fuera de las cárceles, satisfacen necesidades específicas que surgen de carencias intra e interpersonales del victimario. Esta figura es el origen y la culminación de las expresiones violentas que ocurren a diario. A pesar de que podríamos adoptar una perspectiva de análisis totalmente diferente del fenómeno del abuso sexual, la estigmatización limita esa línea de investigación.

El papel del victimario representa a aquel que perpetra el crimen, pero no define por completo la naturaleza del delito ni a la persona que se convierte en su autor. Las causas que impulsan un crimen de esta magnitud ocultan una complejidad más profunda que va más allá de la perspectiva biológica centrada en la testosterona y los impulsos sexuales. La causalidad que impulsa un abuso sexual recae en conceptos como la autoestima y el autoconcepto del perpetrador.

La imagen que los hombres que cometen este tipo de delitos tienen de sí mismos está alejado del dominio que caracteriza a los actos de violencia, sobre todo cuando se ejecutan dentro de las instituciones penitenciarias. Los ciclos de violencia que constantemente se viven dentro de las cárceles desatan una serie de secuelas que dañan toda la estructura de la autoestima de la víctima, aunado a la gran herida que se genera en el sentido de pertenencia

a la masculinidad; la necesidad de ser reconocido como hombre y cumplir con ese deber implícito que las expectativas sociales generan sobre el género funcionan como un arma de doble filo para la supervivencia en la cárcel y a las experiencias violentas, puesto que, la disponibilidad que tenga el individuo de hacerlo bajo presión determinará el rol que tomará dentro del ciclo de la violencia, si se está dispuesto a abandonar la moralidad y demostrar qué tan hombre sé es, se puede ser victimario o te conviertes en víctima.

La víctima dentro de la cárcel es etiquetada como un objeto, resultado de haber sido despojada de su condición de sujeto. Esto se debe a que no fue capaz de demostrar suficientemente su lealtad a los conceptos que la masculinidad, en su posición privilegiada, requiere demostrar y probar (es decir, “no fue lo suficientemente hombre para hacerlo”). Como castigo por su supuesta traición y por haber abandonado o perdido la dinámica de dominio y poder que se espera que todos los hombres sigan, se les retira su voluntad y libertad. Este hecho distorsiona su propia concepción de sí mismo, que ha sido alimentada a lo largo de su vida, generando una crisis ideológica que cuestiona los fundamentos de su realidad y su identidad. Como resultado, sus imagen y rol ante la sociedad se ven deformados, ya que ya no posee las características que la masculinidad le proporcionaba. La necesidad de recuperar esa masculinidad se convierte en una prioridad personal que, a su vez, se ve reforzada por las exigencias que la sociedad define y transmite a través de la construcción de estereotipos.

La búsqueda de la masculinidad después de un abuso sexual se vuelve un proceso difícil cuando se abandona el contexto que retroalimentaba dicho abuso y que a su vez iba cimentando una nueva normatividad para la vida de los convictos; se genera una especie de abstinencia a la violencia que ha estado presentado constantemente en su vida (durante su estadía en prisión). La conversión de víctima a victimario podría estar basada en el deterioro del autoconcepto y autoimagen de la víctima como hombre ante la visión de la sociedad, así como en el grado de necesidad que exista respecto a la recuperación de dicha imagen, por lo que, las prioridades para recuperar su estatus radica en el uso de recursos que ha construido a base de experiencias significativas y que más significativo que el abandono de la creencia central que ha moldeado su ser y su actuar desde que tiene memoria, a través del uso de la violencia. Y al ser la violencia un instrumento notablemente útil para lograr la dominación de un dominante social, la víctima transporta dicha creencia a una deducción basada en la efectividad de dicho medio en dominantes, puesto que si quita y da poder a un sujeto, aquel que ya fue despojado de dicho precepto, podrá utilizar la otra cara de la violencia para recuperar lo perdido; debido a que, ya conoce que es el despojo de su decencia como sujeto masculino a través

de la violencia sexual, podrá utilizarla a su favor; es decir, la exposición y experimentación cercana a la violencia en su ámbito más íntimo, le permitirá ser inmune al ejercicio de esta sobre él, dándole una especie de poder con el conocimiento adquirido, puesto que conoce de primera mano qué efectos tiene la violencia sobre los demás y los beneficios que puede sacar a través de su ejecución.

La exposición constante a la violencia en su versión más cruda, propone una ideología distorsionada a los presos víctimas de abuso sexual basada en la promesa de “justicia”, “reivindicación” y “aceptación” como recompensa a su calvario, aunque las vías para lograrlo radiquen en un nuevo ojo por ojo, donde el ojo a extirpar no sea el del victimario inicial, sino el de una nueva víctima, dando nacimiento a un nuevo victimario, cuya bandera se hondea sobre un nuevo ciclo de violencia que protege la vulnerabilidad de la víctima que no pudo sanar y la pérdida de la imagen del hombre que no ha podido recuperar.

Es así como, una vez presentados los hallazgos y la relación teórica, se puede mencionar que la gran mayoría de resultados terminaron en la concepción de la autoestima y autoconcepto basados en el estereotipo del hombre como el inicio y fin de la problemática, analizados desde perspectivas demográficas distintas, parecen compartir un factor en común que impacta notablemente en la construcción de la relación entre víctima y victimario, aunado a la influencia que posee la cultura conforme a las construcciones dicotómicas que representan cada uno de los géneros, la sublimación que se tiene respecto a las características que los géneros remarcan en cada individuo demuestran que tan interiorizadas están en el quehacer cotidiano, incluso en dinámicas aparentemente controladas como lo son las cárceles.

La masculinidad como institución ideológica es un elemento constantemente presente en la cultura que se posee en Latinoamérica, por lo que su presencia en las relaciones entre hombres representan una variable importante en situaciones que cuestionen el propósito de cada individuo, no obstante, más allá de la observación informal que se podría derivar de las interacciones verbales y no verbales de los hombres, es necesario acentuar el estudio a esas conductas desde un ambiente patológico, que carezca completamente de la moralidad y aceptación social; las premisas mostradas dentro del presente estudio remarcan un parteaguas para la profundización del tema y la viabilidad a un enfoque distinto, por lo que, se recae en la necesidad de establecer un contacto más directo con la población de estudio, aunque el tema es complejo y difícil, y las limitaciones ideológicas-culturales impidan su expresión y denuncia

es necesario contar con información pura de informantes claves dentro de las prisiones.

El estudio del abuso sexual dentro de la cultura occidental ya se había considerado como un tema tabú, pero cuando se habla de este acto contra hombres se vuelve un estigma completamente pesado para ellos como víctimas, puesto que la cultura machista dentro de los países latinoamericanos impide verlos como personas vulnerables, lo que representa un obstáculo no solo en el trabajo de campo, también lo es en el trabajo de escritorio, ya que, al llevar a cabo la investigación y una vez que aplicaron los filtros, se encontró con la realidad de que habían muy pocos estudios realizados con hombres convictos, víctimas de abuso sexual dentro de Latinoamérica, lo que hace cuestionar el porqué de la falta de documentación.

La realización del tema ha llevado a reflexionar acerca de las bases que han sustentado la cultura en la que se vive y de la que se aprende constantemente, así como cuestionar las creencias sobre la justicia, el poder, el peso de las expectativas y el significado del hacer humano. La constante necesidad de probar algo ha llevado a la ejecución de crímenes y acciones atroces dentro de la historia, por lo que, es nuestro deber aprender de nuestros errores pasados y redirigir los actos de manera que se evite la repetición de distorsiones, y que mejor, que nutrir dicho conocimiento con la construcción del mismo a través de la guía de vías expertas en el tema; la documentación e investigación de temas tan resguardados como lo es el abuso sexual nos empuja a conocer, crecer y complementar aquellas áreas que muestran un deterioro notable.

El propósito del presente artículo denota su preocupación por la ausencia de profundización del tema, de modo que, se trata de sumar a la notable bibliografía que proporciona contenido audaz y refrescante del tema abordado.

Y así como las masculinidades patológicas y el abuso sexual representan problemáticas sociales en aumento, se debe priorizar su estudio e investigación como medios para encontrar una mejor alternativa que el simple combate; la redirección que se trató de plasmar en este documento trató de establecer un cuestionamiento sobre la realidad que se vive dentro de los penitenciarios, con el fin de remover las creencias populares que se tiene respecto a la temática, y a pesar de que, se está consciente de la gravedad que implica el crimen, es necesario considerar los dos lados del panorama para realizar un juicio más objetivo del castigo y del proceso de reinserción que se necesita cuando se tratan estos delitos, mientras que, para aquellos que son víctimas puedan asignar un significado real y totalmente alejado de la estigmatización social, pues la causalidad de los abusos

se aleja del accionar de la víctima, para recaer en el del victimario y de todas aquellas inconsistencias y carencias que tienen lugar a nivel individual. Pues la causalidad de los abusos se aleja del accionar de la víctima, para recaer en el del victimario y de todas aquellas inconsistencias y carencias que tienen lugar a nivel individual.

Conclusión

Al delimitar el tema de investigación hubo muchos factores que influían dentro de la consideración metodológica y documental que forman parte esencial del artículo; la construcción epistemológica que la realidad contextual del abuso sexual arroja parecía ser de conocimiento público, y aunque representaba una problemática social, se continuaba con las limitaciones que permitían su entendimiento y resolución, entre las cuales se encontraba la estigmatización del género en relación con la tasa de prevalencia de dicho abuso, los hombres aunque eran una porción menor predispuesta a convertirse en víctimas, existían casos (principalmente dentro de las cárceles) que mostraban protagonismo dentro de las cifras, sin embargo, no se le daba la seriedad que requería el seguimiento de estos, pues el peso de los estereotipos parecía influir en la opinión íntima de las víctimas sobre su experiencia y en la opinión pública acerca de la imagen del crimen y el papel de la víctima y el victimario.

Es por lo anterior que, al conocer la realidad que el estudio del presente tema representaba, se buscó alcanzar objetivos que tratarán de cuestionar la realidad patológica y que pudieran fungir como una especie de trampolín para discutir el impacto negativo que tiene el abuso sexual en hombres, especialmente cuando se cuestiona la construcción social de su masculinidad en ambientes proclives a la violencia y a la constante prueba de su hombría como las instituciones penitenciarias, tal que, para comenzar a guiar la investigación, se consideró adecuado establecer como objetivo: identificar las secuelas que tiene el abuso sexual penitenciario en exconvictos en las probabilidades de volverse victimarios de un abuso sexual, y así propiciar una mayor claridad sobre las realidades penitenciarias para los hombres y cómo esto afecta su reinserción a la vida en libertad y los empuja a la incidencia del mismo delito.

A través del establecimiento de un panorama teórico general de la violencia penitenciaria, se construyó la definición del concepto de "abuso sexual" y las dimensiones que acarrea dicho concepto, así como las causas de abuso sexual dentro de las cárceles y los papeles que se ejercen, la influencia del género masculino y el juego de poder en el abuso sexual, como una cuestión profunda que se trata de correlacionar.

Entonces ¿cuál es la relación entre las secuelas del abuso sexual penitenciario en hombres y las posibilidades de volverse victimario en libertad? La masculinidad y todos los preceptos que acompañan su construcción, desde la percepción de sí mismos como personas hasta la ponderación de su desempeño social como hombres, impactan en la evaluación que tiene el sujeto sobre su autopercepción; las constantes luchas por el poder y la necesidad de reconocimiento social son elementos que acompañan la autoestima de los hombres a lo largo de su vida, por lo que, deconstruirlos es algo casi imposible o difícil para los movimientos ideológicos actuales, sin embargo, lo que sí parece funcionar para transformar dicha visión o por lo menos deformarla es el abrupto arranque ideológico al que se les podría exponer.

El ejercicio de la violencia ejercida por hombres a otros hombres es algo poco común dentro de las sociedades latinoamericanas, pero que cuando sucede dentro de las cárceles, tienen como factor común la lucha de poder y dominio, así como el reconocimiento del más macho sobre los machos.

Dentro del tratamiento de traumas por abuso sexual y el entendimiento de la masculinidad existe un elemento que contiene similitud en ambos temas y es precisamente la cuestión de la autoestima; en ambos casos existe una constante lucha interna que parece ir en contra del mismo término (ser la excepción) pero que a su vez trata de reforzarlo a como dé lugar (para demostrar que se tiene aunque no se necesite), y todo ello porque no existe un buen nivel en la autoestima o es arrebatada del individuo de manera violenta por vías demasiado íntimas.

Y es lo que les sucede a los hombres por partida doble. Se les cuestiona constantemente su hombría y, al no poder demostrarla lo suficientemente bien, se les arrebató el estatus de "ser dignos" dentro de las prisiones. Sin embargo, esto no significa que abandonen la necesidad de reconocimiento. Esta necesidad se ha reforzado a lo largo de sus vidas y se posiciona como una verdadera necesidad. Ya no se trata solo de no tener suficiente masculinidad, ahora no tienen nada ante la visión de la sociedad penitenciaria.

Posteriormente, esta necesidad se convierte en una búsqueda casi obligatoria cuando se alejan del entorno que representaba una amenaza para ellos. La redirigen hacia entornos más seguros en busca de reconocimiento, propiciando una especie de venganza y prueba en contra de aquellos que antes fueron verdugos y jueces. La recuperación de su masculinidad se basa en la creencia de que la forma de lograrlo es a través de los mismos medios que se utilizaron para arrebatarla. Ven la violencia como una efectiva herramienta de control y dominio, ya que funcionó con los dominantes y creen que

funcionará aún mejor con aquellos que siempre han sido dominados.

Así es como la necesidad de volver a ser hombres los impulsa a aplicar los mismos medios de control contra sujetos que no amenacen su estatus y que, al mismo tiempo, funcionen como una especie de expiación y prueba de su hombría.

La autoestima es un elemento muy común cuando se trata de sobrellevar y redefinir un abuso sexual dentro de procesos psicoterapéuticos, no obstante, cuando se habla de las secuelas que la vida en la cárcel genera y de la reinserción social de convictos, se prioriza el hecho de que estos sujetos sean funcionales para la sociedad y que puedan abandonar la vida delictiva que llevaban al ingresar a las instituciones penitenciarias, pero ¿qué pasa con la funcionalidad para ellos mismos?, en realidad se vuelve un área que se desatiende en el proceso de reinserción actual, por la falta de concientización de la realidad que se vive dentro de estos centros, la violencia sexual entre hombres presos es una esfera más que se debe analizar dentro de los estudios de género, puesto que, más que considerarse una problemática individual, se debe visualizar como la problemática social que es, aunque la población se encuentra aislada impacta posteriormente a la demás población.

La lucha de poder y control que se manejan dentro de la problemática se traduce a un arraigo cultural demasiado fuerte en la población masculina, se podría afirmar que el abuso sexual se ha convertido en una muestra retorcida de la lucha de poder y control que caracteriza a la masculinidad, por lo que, la contribución que se plantea de acuerdo a la postura epistemológica del presente estudio es el tratamiento del abuso sexual desde una perspectiva socio-individual que se concentre en la autoestima del victimario desde que ocurre su inmersión en un ciclo de violencia, retroalimentando y fortaleciendo un estado asertivo y adecuado de la autoestima como una especie de intervención de primer nivel (preventivo), ante los estereotipos que la sociedad constantemente lanza.

La inseguridad que se implanta deriva en los juicios distorsionados de conductas deficientes en cuanto a la socialización con pares y con individuos de otros géneros, que se afianzan con los estándares tan acentuados que marca la perfección masculina. Es así como se recae en la importancia del trabajo en la autoestima de niños, adolescentes y adultos que redescubren el mundo, pues así, podrán tener herramientas más sólidas que respalden los prejuicios y expectativas irrealistas y que a su vez, les permita tener una mayor autoconciencia de sus capacidades y pueda construir una mejor gestión al estrés y frustración a sus necesidades y problemáticas individuales, y aunque el cambio cultural sería una propuesta cuyos resultados

serían más alentadores, es una visión más ambiciosa y casi imposible de realizar de inmediato, puesto que requeriría de un proceso más complejo y prolongado que conllevara a un consenso social.

Sin embargo, aunque se considere el abuso como problema social, es más factible tratarlo a nivel individual, pues se podría llevar a un efecto domino que tarde o temprano pueda llegar a alcanzar la totalidad de las generaciones futuras, y que pueda desestimar un factor causal más dentro de la lista etiológica de la ejecución de abusos sexuales, y de las constantes lucha de poder que los empuja a probar la masculinidad ante los demás hombres y mujeres que voluntaria o involuntariamente someten, puesto que, transgreden no solo la corporalidad de otros, sino también en la estructura psíquica de sí mismos, por su propia mano, es decir, el abuso sexual causado por aquellos que fueron víctimas y se volvieron victimarios no solo transgrede a otros, sino a su autoestima, autoconcepto y autoafirmación, debido a que la búsqueda que se genera de su hombría no se verá saciada por la misma violencia, sino que, nuevamente recaerá en el ciclo de violencia que también representa al abuso sexual, y que los convierte en victimarios que no solo agrade a nuevas víctimas, pues más allá de ello, se vuelven esclavos de sí mismos, y de los verdugos en los que ellos mismos se transformaron, la aceptación y reconocimiento se vuelven una hoja de doble filo, que transgrede como recompensa al calvario que tuvieron que pasar dentro de las cárceles y como condena para toda su vida, en lo público y en lo íntimo, en lo social y en lo individual.

Agradecimientos

Agradezco a mi familia, especialmente mi hermana Wendy por darme palabras de aliento y apoyo cuando lo necesitaba, consejos de redacción e inspiración para la creación del presente artículo. A mi madre Remedios por darme mi espacio y tiempo durante los momentos difíciles de recopilación informativa y redacción, y a mi hermana Pilar por darme ánimo en momentos de poca motivación, así como a mis amigas quienes me aconsejaron y guiaron en el rumbo que debía tomar la investigación para profundizar con mayor rigurosidad en la complejidad del presente tema. También, me gustaría mencionar al Dr. Fabio Morandín Ahuerma, por impulsar el interés metodológico y la ambición científica sobre temas controversiales, así como guiar el proceso de redacción con gran entusiasmo y paciencia.

Referencias

Ariza, L. J. & Tamayo, F.L. El cuerpo de los condenados: Cárcel y violencia en América Latina. *Revista de*

- Estudios Sociales*, núm. °73, 83-95. DOI: <https://doi.org/10.7440/res73.2020.07>.
- Bähre, E. (2015). Ethnography's blind spot. Intimacy, violence, and fieldwork relations in South Africa. *Social Analysis*, 59(3): 1-16.
- Bonifacio, S.S. (2019). Patrones de personalidad y asertividad sexual en agresores sexuales recluidos en cuatro centros penitenciarios de Perú. *Cultura*, núm. °33, 283-305. DOI: <https://doi.org/10.24265/cultura.2019.v33.15>.
- Bourdieu, P. (2000). *La dominación masculina*. Barcelona: Editorial. Anagrama. <http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/09/Bondu-Pierre-la-dominacion-masculina.pdf>.
- Byrne, J. y D. Hummer (2007). In search of the "Tossed Salad Man" (and others involved in prison violence): New strategies for predicting and controlling violence in prison. *Aggression and Violent Behavior*, 12(5), pp. 531-541.
- Capriati, A.; Wald, G.; Camarotti, A. C. (2020). Vulnerabilidad ante el abuso sexual: Aportes desde un modelo integral y comunitario de prevención. *Cuestiones de sociología*. Memoria académica, núm. °22. Universidad Nacional de La Plata, Argentina. DOI: <https://doi.org/10.24215/23468904e089.7>
- Cooke, D. J. y E. Wozniak (2010). PRISM Applied to a Critical Incident Review: A Case Study of the Glendairy Prison Riot and Its Aftermath in Barbados. *International Journal of Forensic Mental Health*, 9(3), pp. 159-172.
- Fassin, D. (2017). *Prison Worlds. An Ethnography of the Carceral Condition*. London: Polity Press.
- Finkelhor, D. & Browne, A. (1985). The traumatic impact of child abuse: A conceptualization. *American Journal of Orthopsychiatry*, 55(4).
- Foucault, Michel. (2014). *Vigilar y castigar*. México: Siglo XXI.
- Frois, C. (2020). Violencia(s) en prisión. Contribuciones para una reflexión sobre el contexto penitenciario. *Revista de Antropología Iberoamericana*, vol. 16, núm. °3, 489-512. DOI: 10.11156/aibr.160303.
- Gambetta, D. (2009). *Codes of the Underworld: How Criminals Communicate*. Princeton: Princeton University Press.
- Gómez y Juárez (2014). Criminología sexual. *Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla*, núm. °34, 141-165.
- González, D.Y. & Zuluoaga, D.S. (2019). Perfil victimológico de hombres abusadores sexuales entre 30-40 años con antecedentes de abuso sexual en su infancia de Villavicencio-Meta. [Tesis, Facultad de Psicología Universidad Cooperativa de Colombia].
- González, S; Martínez, I; Pozuelo, F; Ruíz, A; Soler, C; Martínez, M; Pérez, M; Redondo, S. (2020). Actualidad y futuro del tratamiento y la reinserción social de los delincuentes sexuales. *Cuadernos de política criminal*. Núm. °131. 285-304.
- Gordon, James K. (1999) Male prison rape: A search for causation and prevention. *The Howard Journal*, vol. 38, núm. 3, pp. 267-282.
- Ireland, J. L. (2012). Understanding bullying among younger prisoners: recent research and introducing the multifactor model of bullying in secure settings. *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 24(1), pp. 63-8.
- Irwin, J. K. y D. R. Cressey (1962). Thieves, convicts and the inmate culture. *Social Problems*, 10, pp. 142-155.
- Islas, R. M. (2021). La violencia sexual entre hombres encarcelados como ejercicio de poder. *Revista estudiantil venezolana de antropología*, vol. 1, Núm. ° 1, 127-136.
- Kaufman, Mi (1987) *The construction of masculinity and the triad of men's violence*. En: *Beyond Patriarchy, essays by men on pleasure, power and change*. Oxford University Press, New York.
- Krebs, J. R. & Davies, N. (1993). *Conflicto sexual y selección natural*. *Lecturas traducidas*, Laboratorio de Evolución, Facultad de Ciencias.
- López, M.J. (2006). *Psicología de la delincuencia*. 2° reimpresión, Pérez, F., (2008). Universidad de Salamanca.
- Matthews, R. (2012). *Doing time: An introduction to sociology of Punishment*. Londres: Palgrave MacMillan.
- McGuire, J. (2018). *Understanding Prison Violence: A Rapid Assessment*. Analytical Report, HM Prison & Probation Service [en línea]. Disponible en: [acceso 15/12/2018].
- Ortiz, V; Santana, S.E; Mora, L; Rodríguez, V. M; Camacho A. L; González L. J. González, G. (2019). La masculinidad como un producto institucional: un estudio de género sobre una prisión mexicana juvenil. *Revista de estudios de género La Ventana*, Núm. 50, 106-135, ISSN 1405-9436/E-ISSN 2448-7724
- Ríos, N. (2019). ¿Cómo se miran los hombres frente al género y la heteronormatividad?: Discursos y posicionamientos de seis colectivos de hombres en Costa Rica. *Memoria: II Encuentro de feminismos, género y comunicación*.
- Scheper-Hughes, N. y Bourgois, P. (Eds.) (2004a). *Violence in War and Peace. An Anthology*. Oxford: Blackwell.
- Soria, M. A., Hernández, J. A. (1994): *El agresor sexual y la víctima*, Barcelona, Boixareu.
- Steiner, B.; D. Butler; y J. M. Ellison (2014). Causes and correlates of prison inmate misconduct: A systematic review of the evidence. *Journal of Criminal Justice*, 42(6), pp. 462-470.

- Torres, S.P; Hoyos, D. (2022). Violencias Basadas en Género en las prácticas de crianza y cuidado parental. *Estudios del Pacífico*, vol. 3, núm. 5, 50-58.
- Trajtenberg, N. & Sánchez, O. (2019). Violencia en instituciones penitenciarias: Definición, medición y explicación del fenómeno. *Revista de Ciencias Sociales* vol. 32, n.º 45, 147-175. DOI: <http://dx.doi.org/10.26489/rvs.v32i45.6>.
- Vásquez, B. (2005). Manual de psicología forense. Madrid: Síntesis.
- Walters, G.D. (1990). *The Criminal Lifestyle. Patterns of serious criminal conduct*. Sage Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781483325569>.
- Wolff, N.; C. L. Blitz; J. Shi; J. Siegel; y R. Bachman (2007). Physical violence inside prisons: Rates of victimization. *Criminal Justice and Behavior*, 34(5), pp. 588-599.